

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

UNUSIA
FAKULTAS ILMU HUMANIORA

Prosiding INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Pengantar:

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek RI

Keynote Speakers:

Prof. Azyumardi Azra, CBE

Prof. Michael Feener

Editor:

Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum

Dr. Fariz Alnizar

“COSMOPOLITANISM OF ISLAM NUSANTARA: SPIRITUAL TRACES AND INTELLECTUAL NETWORKS ON THE SPICE ROUTE”

30-31 August 2021, Jakarta

Prosiding

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

**“COSMOPOLITANISM OF ISLAM NUSANTARA:
SPIRITUAL TRACES AND INTELLECTUAL NET-
WORKS ON THE SPICE ROUTE”**

30-31 August 2021, Jakarta

Pengantar:

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek RI

Keynote Speakers:

Prof. Azyumardi Azra CBE

Prof. Michael Feener

Editor:

Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum

Dr. Fariz Alnizar

PROSIDING

Tim Pengelolaan Abstrak, Paper dan Prosiding International Symposium:

Supervisor: Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum (Dekan Fak. Islam Nusantara, UNUSIA)

Koordinator: Dr. Fariz Alnizar (FIS UNUSIA)

Anggota:

Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban

Dr. Ali Abdillah

Dr. Ayatullah

Riri Khoeriyah, MA

Idris Marsudi, MA

Tim Reviewer:

Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto (Koordinator, Asosiasi Antropologi Indonesia-AAI)

Dr. Andi Achdian (Masyarakat Sejarawan Indonesia-MSI)

Muhammad Nida' Fadlan, M.Hum. (Masyarakat Pernaskahan Nusantara-MANASSA)

Dr. Pudentia MPSS (Asosiasi Tradisi Lisan-ATL)

Dr. Gatot Ghautama (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia-IAAI).

Hamdani, PhD. (FIN UNUSIA)

Dr. Ngatawi Al Zastro (FIN UNUSIA)

Dr. Ahmad Suaedy (FIN UNUSIA)

Dr. Amin Mudzakkir (BRIN)

Dr. Maria Ulfah Anshor (FIN UNUSIA)

Dr. Zacky Umam (UI)

Ulil Abshar Abdalla (FIN UNUSIA)

Penyelaras dan koreksi bahasa:

Nurlaely Masruroh

Layout:

Ahmad Muhajirin

Prosiding International Symposium on "Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route". 30-31 August 2021, Jakarta.

diterbitkan oleh

Fakultas Islam Nusantara – Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta

Bekerjasama dengan Dirjen Kebudayaan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

RI. Jakarta 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dekan Fakultas Islam Nusantara UNUSIA

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah wa syukrulillah kami haturkan kepada Allah SWT atas terbitnya Prosiding International Symposium on “Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route” yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 August 2021. Program ini terselenggara atas kerjasama Fakultas Islam Nusantara - Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FIN-UNUSIA) dengan Dirjen Kemendikburestik RI.

Pertama-tama, izinkanlah saya atas nama pribadi dan seluruh civitas academica Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta khususnya Fakultas Islam Nusantara mengucapkan terima kasih dan mengungkapakan kebahagiaan kami yang luar biasa atas terselenggarakannya rangkaian acara simposium internasional ini, 30-32 Agustus 2021.

Yth. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

Yth. Ketua Umum PBNU Bapak Profesor KH. Said Aqil Siraj

Yth. Dirjen Kebudayaan Kementrian Dikbudristek, Bapak Dr. Hilmar Farid dan seluruh pejabat dan staf Kemendikbudristek RI

Yth. Para narasumber, nasional maupun internasional yang tidak mungkin saya sebut satu per satu. Kami ucapkan terima kasih yang sertiinggi-tingginya atas kesediaan waktu, pikiran dan intelektualitas untuk memberikan pemikiran dalam forum yang kami selenggarakan ini.

Yth. Bapak Rektor UNUSIA Prof. Dr. Ir. H. M. Maksun Machfoedz, M.Sc. dan para pejabat UNUSIA, para dosen serta seluruh civitas academica UNUSIA

Kepada para *submitter* abstract dan presenter simposium yang terhormat.

Yth. Bapak Warek I Universitas Indonesia, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, serta seluruh civitas Akademica Universitas Indonesia

Seluruh hadirin dan hadirat yang hadir langsung atau luring maupun daring di seluruh dunia, dan pelosok Indonesia,

Serta seluruh anggota panitia dan civitas academica UNUSIA Jakarta yang kami cintai dan kami hormati.

Ada sejumlah rangkaian acara yang mendahului simposium internasional ini, yaitu di antaranya serangkaian Kuliah Umum dan Debat Akademik berbagai aspek tentang Islam nusantara yang bisa kita simak secara lengkap di situ <https://symposium.unusia.ac.id/> dan <https://fin.unusia.ac.id/>

Dua acara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gairah kepada publik dan kami sendiri utk meningkatkan energi kami dan meningkatkan kajian dan keilmuan kami.

Bersamaan dengan kegiatan ini juga terdapat kegiatan kami yang lain, yaitu Pameran Jalur Rempah Nusantara, di dalamnya ada khusus segmen tentang Rempah Islam Nusantara terutama era pra kolonial. Dalam pameran ini kami menampilkan di antaranya naskah-naskah berbahasa Arab tentang rempah yang ada sebelum era kolonial, baik di Timur Tengah maupun di Eropa dan di wilayah lainnya seperti India, Cina, Nusantara sendiri.

Jauh sebelum datangnya Eropa ke Nusantara, di Timur sendiri rempah sudah tersebar dan menjadi kajian intelektual dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, kuliner dan kedokteran. Tema ini akan menjadi salah satu tema utama kajian kami ke depan.

Simposium International 2021 ini yang mengambil tema “*Cosmopolitanism Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Islam Nusantara-UNUSIA ini adalah kelanjutan dari Simposium Nasional 8 Februari 2020 di kantor PBNU yang mengambil tema “*Islam Nusantara dan Tantangan Global*” pada 8 Februari 2020.

Tantangan global yang dimaksud adalah ancaman terhadap kemanusiaan, perdamaian, menguatnya sektarianisme, rasisme, dan radikalisme agama di berbagai belahan dunia serta kemiskinan dan kesenjangan.

Semula simposium internasional ini direncanakan diselenggarakan Oktober 2020 di Lampung bersamaan dengan Muktamar NU ke-34. Namun, pandemi covid-19 berdampak sangat serius terhadap kehidupan masyarakat bukan hanya skala nasional Indonesia melainkan di seluruh dunia sehingga baru bisa dilaksanakan hari ini dan besok.

Di luar dugaan bahwa antusiasme dan partisipasi dari para intelektual, akademisi, budayawan, serta aktivis luar biasa. Di antaranya ditunjukkan oleh minatnya yang besar dari para *submitter* abstrak dan presenter yang mencapai angka 168 abstrak.

Namun, karena keterbatasan waktu dan topik meskipun via daring maka kami hanya mengambil 70 abstrak untuk kemudian diminta dipresentasikan pada tanggal 30-31, hari ini dan besok.

Simposium internasional ini juga melibatkan 24 narasumber dan 11 moderator serta 15 fasilitator nasional dan internasional belum termasuk kepanitian resmi yang juga melibatkan personil kementerian kemendikbudristek.

Kami sangat bahagia bisa menyajikan intelektual berreputasi internasional di antaranya Profesor Michael Feener, Guru Besar Humaniora di Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Kyoto, Jepang, dan Profesor Azyumardi Azra, CBE., Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Keynote Speaker, serta para narsumber bereputasi internasional di antaranya Profesor Peter Carey, Guru Besar

Sejarah pada Universitas Indonesia, Jakarta; Dr. Mahmood Cooriathodi, dosen dan peneliti senior pada Leiden University, Belanda, dan lainnya.

Secara sangat serius kami melakukan seleksi abstrak-abstrak tersebut dengan kriteria yang ketat. Kami melibatkan dan didukung oleh 5 (lima) asosiasi ilmu pengetahuan, yaitu Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), serta Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Paper-paper hasil presentasi tersebut akan diterbitkan baik dalam bentuk prosiding, maupun buku dan di jurnal. Tentu sesuai dengan kriteria masing-masing jenis penerbitan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang abstraknya tidak lolos bisa mengikuti lengkap simposium ini secara gratis cukup dengan melakukan regridasi.

Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan dukungan para pimpinan dan anggota lima asosiasi ilmu pengetahuan tersebut.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Keluarga Besar Universitas Indonesia dan Bapak Rektor dan Wakil Rektor 1 yang telah dengan penuh mendukung acara ini.

Juga kepada direktur Makara Arts Centre Universitas Indonesia, Bapak Dr. Zastro Al Ngatawi yang telah bukan hanya menyediakan tempat tetapi juga mendukung dan membantu sepenuhnya acara ini.

Dengan tema ini, melalui simposium internasional ini kami ingin memperkuat perspektif, memperkokoh epistemologi, serta mendorong tradisi riset yang lebih kuat di bawah tema Islam Nusantara secara akademik.

Dalam waktu yang sama kami juga ingin membangun suatu paradigma ilmu pengetahuan yang berbasis pada tradisi kenusantaraan, keislaman, dan dinamika sosial politik dan ekonomi. Atau agama sebagai garda transformasi untuk kesejahteraan masyarakat dan perdamaian dunia.

Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua pihak, juga para peserta daring maupun luring simposium internasional ini. Semoga bermanfaat dunia dan akherat bagi kita semua

Wallahul muwafiq wal aqwamit thoriq

Wassalamualaikum wr. Wb.

Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum

Kata Pengantar

Sejak 2017 Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat program khusus mengenai Jalur Rempah. Salah satu tujuannya adalah untuk mendaftarkan tapak-tapak sepanjang Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia di UNESCO. Rangkaian seminar dan pertemuan digelar dari Papua sampai Aceh, untuk membahas berbagai aspek Jalur Rempah dalam periode yang berbeda-beda. Jika pada awalnya ada anggapan bahwa Jalur Rempah ini identik dengan kedatangan orang Eropa ke Nusantara, maka dari berbagai temuan dan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa jauh sebelum kedatangan orang Eropa sudah ada jalur pelayaran yang membentang dari perairan timur Nusantara, melewati Samudera Hindia, sampai pantai timur Afrika. Dari berbagai temuan dan penelitian juga terungkap bahwa Jalur Rempah bukan hanya jalur bagi perdagangan rempah tapi juga jalur pengetahuan dan kehidupan spiritual. Dimensi ini sangat penting untuk memahami perkembangan Jalur Rempah dari waktu ke waktu.

Simposium Internasional dengan tajuk “Cosmopolitanism of Islam Nusantara” secara khusus mendalami jejak spiritual dan jaringan intelektual yang terbentuk di sepanjang Jalur Rempah. Tema yang diangkat cukup bervariasi dengan pendekatan yang bervariasi pula, sehingga tepat jika disebut sebagai sebuah upaya interdisipliner, melibatkan keahlian di bidang arkeologi, sejarah, antropologi, filologi, geografi, sastra, kajian gender, tradisi lisan, dan lain sebagainya. Para pembicaranya juga datang dari berbagai latar keilmuan. Sebagian bekerja di perguruan tinggi dan lembaga penelitian, sebagian lainnya aktif dalam kehidupan publik dan organisasi sosial, yang membuat sudut pandangnya semakin beragam. Tentu ini sangat menguntungkan mengingat Jalur Rempah adalah subyek yang sangat kompleks dan memerlukan sudut pandang yang beragam.

Fokus tentang Islam membawa kita kepada berbagai sumber yang tidak banyak digunakan sebelumnya, seperti sastra ajaib dari Timur Tengah, berbagai naskah Nusantara, dan juga tinggalan arkeologis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Islam berperan sangat penting dalam membentuk kosmopolitanisme Nusantara di masa itu. Pelabuhan yang terpencil sekalipun menjadi rumah bagi berbagai sukubangsa dan agama, dan ditandai dengan adanya rumah-rumah ibadah untuk berbagai agama. Inilah bukti sejarah bhinneka tunggal ika yang paling konkret. Setiap agama dan peradaban besar yang masuk ke Nusantara berhadapan dengan karakter bhinneka sehingga mengalami akulturasi. Dalam berbagai kasus karakter Nusantara ini sangat kuat mewarnai agama dan peradaban besar yang datang.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penyelenggaraan simposium ini. Berharap berbagai temuan yang dihadirkan dan kesimpulan penelitian yang disampaikan dapat memperkuat body of knowledge tentang Jalur Rempah dan juga menjadi landasan bagi produksi pengetahuan lebih

lanjut. Saya juga berharap semakin banyak ahli dan praktisi yang bisa terlibat dalam percakapan ini, menghidupkan kembali interaksi spiritual dan intelektual yang mewarnai Jalur Rempah di masa lalu.

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek

Term of Reference

Background

The dynamic interaction of societies over the course of history in maritime Southeast Asia (Nusantara) in general and the Indonesian archipelago in particular has affected the ability of its people to live in coexistence. The interoceanic trade route has been interwoven with cultural exchanges in many ways for centuries. People's hospitality, as evidenced in today's life, was an inseparable form of cosmopolitanism that facilitated its relationship in the past with other people from many parts of the world. For example, before the coming of Islam to the region, Javanese society had interacted with various groups of "nations" such as Champ, Kalingga, North India, Srilanka, Bengal, Tamil, Malay, Karnataka, Pegu (Burmese) and Cambodia (Lombard, 2005:19). In the ports of Nusantara, all traders were welcomed and basically no people were rejected because of different religion. In Malacca, according to Tomé Pires (d. 1540), foreigners from many parts of the world such as Gujarat, Bengal, Tamil, Siam, China, Ethiopia, Armenia had visited the important port of Malay Peninsula. They joined Malays, Buginese, as well as traders from Luzon and Ryukyu islands (Lombard, 2005: 7). A.B. Lopian identified a similar trend regarding the openness of coastal or maritime society to external elements in Samudera Pasai, Aceh, Demak, Gresik, Tuban, Cirebon, Banten and Ternate (Lopian, 1992: 27).

As part of the trading society, the Nusantara people have been accustomed to deal with various people and different cultures. The ability to live in coexistence has been forged through a long history of acceptance of many religions among the Nusantara people such as Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity. These religions have lived and developed in a relatively tolerant atmosphere. Unlike European and Middle Eastern medieval history, there was no evidence of serious interreligious conflict during the reign of Sriwijaya and Majapahit Kingdom. The religious tolerance was shown by the Majapahit administration through the appointment of several public officials who had the responsibility to promote a variety of religions (Munandar, 2008:7). In a certain period, tolerance and inclusiveness were influenced by traders and travelers who visited the region for centuries. They frequently taught lessons to locals by the fact that they usually came from mixed marriage, mastering many languages, inclined to live in diverse society, and were syncretic, open to any culture and accepting of universal ideologies (Lombard, 2005:28).

An interesting clue but still vague indication of how the rulers in Nusantara welcomed and opened the spirit of tolerance to build a 'multicultural society' was probably shown by the King of Sriwijaya, whose kingdom had been known as the

center for learning of Buddhism in the 11th century of Southeast Asian society. S.Q. Fatimi (1963) wrote that one of the king from Nusantara sent a letter to Umar b. Abdul Aziz (99/717-102/720), one of the Umayyad caliphs, conveying a peaceful message in the 8th century. This ruler asked the Caliph to send knowledgeable people capable of teaching Islam and its law. The king's request, as reported by Ibn Taghribirdi (d. 1470), was conveyed together with a lot of souvenirs of Nusantara's treasures such as fragrance, sapodilla, incense and camphor (Azra, 2013:29). The letter was probably not a surprising request since the Sriwijaya kingdom had interacted with Muslim fellows from the Middle East and the king welcomed or allowed Islam in his territory (Azra, 2013:25). Moreover, there are reports that the Sriwijaya rulers employed many Muslim delegates to conduct a diplomatic mission with the Chinese rulers in the 10th to 12th century (Azra, 2013:26).

Transregional adventures of Nusantara sailors also characterize the cosmopolitan view of people who dominated naval navigation and explored seas since the first AD. According to Brissenden, the earliest evidence of Nusantara trading activity comes from Rome in the first century BC. Through the city, Nusantara sailors/traders at that time operated a regular route across the vastness of the Indian ocean to Madagascar, carrying cargoes of cinnamon. From the island and through the ports of East Africa, the cinnamon was transported by mainland traders, eventually reaching the voracious spice market of the Roman Empire (Brissenden, 1976: 65-66). Oliver Wolters in the 'Early Indonesian Commerce' (1967) believes that in the 5th to 6th century of Asian maritime trade, Nusantara people who were historically known as 'kun-lun traders' took control over the naval expedition to China. Robert Dick Read also found that in the 7th century, the Kun-lun people annually sailed to Canton or China (Dick-Read, 2005:59). No wonder when he argued that it is difficult to deny that Kun-lun took control over the sea line from China to Sumatra and from Sumatra to southern India and probably from the southern India to the Horn of Africa (Dick-Read, 2005:63).

Based on the above description, the characteristic of cosmopolitan society was practiced by the Nusantara people. There is evidence that it experienced an increasing trend after the coming of Islam in the archipelago. As Bryan Douglas Averbuch (2013) argues, Islamicate societies in maritime Southeast Asia had been formed after the onset of new contact between the Islamic world and the peoples of the tropical Pacific Rim. The desire of Near Eastern elite to possess and consume many kinds of spices from the Nusantara archipelago helped to define the cosmopolitan culture of early Islamicate societies in the region. Trade in tropical luxuries of the Indo-Pacific world, between the ninth and eleventh centuries C.E., evolved across the overlapping Sanskrit, Persian and Islamicate cosmopolitan realms. It was facilitated by the ability of merchants to operate across multiple cultural frontiers. This finding is certainly important to further trace the cosmopolitan dimensions of spice route which possibly fostered a spiritual and intellectual network across the Islamic sphere of Nusantara.

As cosmopolitanism has been discussed by scholars in various approaches, research with historical and multidisciplinary approach is important to investigate empirical traces of actors and structure of society with cosmopolitan ethos and tradition. Cosmopolitanism is one of the central topics for research, debate and controversy in the social sciences today. Unfortunately, the established studies on cosmopolitanism show a Eurocentric bias and have not gone unchallenged (Pieterse 2006; Benhabib 2008), while Southeast Asian studies found interesting facts about many forms of experience and sociability with the vision and vocabulary of togetherness, rather than separateness in the age of the networked society (Al-Junied, 2019:168). In the mid-nineteenth century onward, a study reports that, Southeast Asia has experienced an enhancement and expansion of transoceanic and intra-Asian connections and forms of cosmopolitan connectedness within the region after being integrated into the world capitalist economy (Sidel, 2021: 9). Therefore, it is important to offer alternative locations and genealogies of cosmopolitan practices in the dearth of studies on cosmopolitanism in the context of Southeast Asian culture. Moreover, construction of studies on ‘cosmopolitanism requires moving past normative visions towards understanding of the world with all its attendant tensions, dislocations and displacements’ (Feener and Gedacht, 2018: viii).

While the spice route has been identified by certain scholars as superstructure of material culture, investigation on immaterial culture of the Indo-Pacific trajectory has not become a serious concern among them. The immaterial culture here refers to spiritual and intellectual aspect that presumably emerged along with the wave of Islamization in the Nusantara archipelago. Islamic civilization, as echoed by the eminent historian Marshal Hodgson, was shaped by the vision of faith and history. Various accounts state that Muslim preachers and Sufi agents participated in many seaborne expeditions. They played a significant role in the Islamization of Nusantara society and to some extent in the introduction of the intellectual framework. Anthony Johns believed that Islamization of Nusantara was carried out by Sufi preachers along with the arrival of foreign traders (Bruinessen, 1995:189). Also, the spice route has not been maximally explored to reveal a crucial narrative concerning the role of Nusantara agents in dealing with foreign traders and cultures. Based on these considerations, it is important to convene the international symposium on “Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route”. The term ‘Islam Nusantara’ here specifically means to denote Indonesian Islam which dominated the historical-geographical discourse of Islam in maritime Southeast Asia.

References

Al-Juneid, Khairudin, *Muslim Cosmopolitanism: Southeast Asian Islam in Comparative Perspective*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

Averbuch, Bryan Douglas, *From Siraf to Sumatera: Seafaring and Spices in the*

Islamicate Indo-Pacific, Ninth-Eleventh Centuries C.E, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, April 2013.

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Benhabib, Seyla, Another Cosmopolitanism, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Brissenden, Rosemary "Patterns of Trade and Maritime Society Before the Coming of the Europeans," in Elaine McKay (ed), Studies in Indonesian History, Victoria: Pitman Australia, 1976.

Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995.

Fatimi, S.Q., "Two Letters from Maharaja to the Khalifah: A Study in the Early History of Islam in the East," Islamic Studies 2, No. 1 (March 1963).

Gedacht, Joshua and Feener, Michael, Challenging Cosmopolitanism: Coercion, Mobility and Displacement in Islamic Asia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

Hodgson, Marshall, The Venture of Islam Vol 1: The Classical Age of Islam, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Lapian, Adrian B., Sejarah Nusantara Sejarah Bahari, Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1992.

Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya 2 (Jaringan Asia), Jakarta: Gramedia, 2005.

Munandar, Agus Aris, Ibu Kota Majapahit: Masa Jaya dan Pencapaian, Depok: Komunitas Bambu, 2008.

Pieterse J.N. "Emancipatory Cosmopolitanism: Towards an Agenda," Development and Change 37, Vol. 6, (2006).

Read, Robert Dick, Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, Bandung: Mizan, 2008.

Sidel, John T. Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia, Ithaca and London: Cornell University Press, 2021.

Wolters, Oliver W., 'Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya, Cornell: Cornell University Press, 1967.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih Dekan Fakultas Islam Nusantara	i
Pengantar Dirjen Kebudayaan	iv
Term Of Reference	vi
Keynote Speakers	
Profesor Dr. Azyumardi Azra, CBE.	x
Profesor Michael Feener	xvii
Women on the Spice Route of Nusantara	
Alnoza, M. Perempuan-perempuan dari Sorik Merapi: Antara Tradisi Buddha dan Batak dalam Konteks Jalur Dagang Barus-Pasaman di Mandailing	2
Riezal, M., Purwasito, M., Susanto, & Djono. Perempuan dalam Jalur Rempah: Peran Sultanah Safiatuddin dalam Menentukan Kebijakan Perdagangan Kerajaan Aceh Darussalam Abad Ke-17.....	14
Ishak, I. M. Perupa Nusantara: Menelisik Peran Perempuan dalam Penciptaan Karya Seni	34
Rochmiatun, E. Rempah dan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Palembang: Telaah Historis	51
Spiritual and Intellectual Network on the Spice Route	
Syamsuri, Harun, M. H. Raja Wartabone.....	61
Suaedy, A., Wahyudi, J. Rempah dan Kosmopolitanisme Islam: Koneksi Spiritual-Intelektual Palembang, Banten dan Demak dibalik Perdagangan Global Abad XV – XVI.....	71
Hadi, S., Hermawan, A. H. Relasi Demak-Palembang: Peneguhan Jaringan Kekerabatan, Dagang dan Spiritual	88
Faiz, M. Menelusuri Jejaring Tarekat Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Sumatera dan Semenanjung Malaysia serta Perannya dalam Penyebaran Islam di Kawasan Pada Abad XVIII-XX	113
Bandar, Ports and River Estuary	
Hazmirullah., Yani, Zulkarnain. Bandar Palembang, Komunitas Arab, dan Dua Citra Seorang Sayid Hadrami: Surat-surat Pangeran Syarif Ali untuk A.H.W. de Kock (1848)	134
Suprpta, B., Wijaya, D. N., Wahyudi, D, Y., Alfahmi, M, N. Kesultanan Hitu dan Jaringan Islamnya.....	169

Trisila, S. Nebula Pedagang Muslim dan Persaingan Dagang di Bali Utara dalam Jalur Rempah Nusantara sekitar Abad XIX 182

Dialogue between Islam and Other System of Beliefs

Rofiuddin, Arif. Dialog Antara Islam dan Sistem Kepercayaan Lain: Kontestasi Islam dan Aliran Kepercayaan Lokal Komunitas Suku Dayak Losarang Indramayu 199

Aridhini, L. The Existence of Tertoho in Komodo Island: When Islam Preserves the Local Beliefs 212

Saefudin, A, Muningsih, N. Pesta Laut and Islamic Education: Reconciliation of Religion and Coastal Culture on the North Coast (Pantura) of Central Java 221

Hardiansyah., Pilli, S. B., Hartati, M. S. Sekolah Dulu Baru Pesantren: Evolusi Institusi Pendidikan Islam di Bengkulu Abad Ke-20 242

Mustofa, M. Y. Thinking about Coffee, Santri, and Pesantren; Between Literacy Tradition and Economic Development 257

Fahmi, M. N. Jalur Rempah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Pesisir Rembang Abad Ke- 15-19 Masehi 272

Manuscript and Cultural Negotiations on the Spice Route

Sarip, M., Nandini, N. Akomodasi Islam atas Warisan Budaya Hindu dalam Masyarakat Banjar dan Kutai: Tinjauan Manuskrip *Hikayat Banjar* dan *Salasilah Kutai* 298

Rahmat, S. Tertolak di Kepulauan Melayu: Penolakan Pengajaran Tarekat Syatariah di Kepulauan Riau Awal Abad XX 319

Hafid, A. Study of the Study of the Distribution of the Bajo Ethnic Settlement in the Coastal Coast and Islands of East Indonesia 336

Searching for Creative Methodologies in Social Sciences and Humanities

Arminsa, M. L. S. Islam Nusantara sebagai Paradigma: Sebuah Pembacaan Teoritis dan Tawaran Metodologi 373

Suaedy, A. Problem Metodologis Penulisan Sejarah Pra Kolonial: Kasus Pelacakan Basis Jaringan Intelektual dan Spiritual Islam di Palembang dalam Konteks Jalur Rempah 402

Transmission of Oral Tradition among Nusantara Society on the Spice Route

Nur, Mahmudah. Makna Moderasi Beragama dalam Ritual Nyiramkeun Pusaka di Desa Talaga Wetan, Kabupaten Majalengka 417

Setyadiharja, R. Pantun: Transmisi Simbolik Masyarakat Melayu di

Pulau Sumatera	436
Widyonarko, B. Haji Lada di Tepian Mahakam: Memori Kolektif Petani Lada di Kutai Kartanegara Antara Tahun 1970 – 1990an	461
Haliadi-Sadi. Kuburan Imam Sya’ban di Banggai tahun 168 H: Menguji Kemampuan “Oral History” (Sejarah Lisan) dalam Sejarah Indonesia	466
Women on the Spice Route of Nusantara	
Muyassaroh, K., Afidah, D. Peranan Perempuan Terhadap Terciptanya Dialog Antara Hindu-Budha dengan Islam di Kerajaan Demak pada Abad Ke-XV	480
Spiritual and Intellectual Network on the Spice Route	
Suaedy, A., dan Wahyudi, J. Rempah dan Kosmopolitanisme Islam: Koneksi Spiritual-Intelektual Palembang, Banten dan Demak dibalik Perdagangan Global Abad XV – XVI	493
Ali, M. Banten dan Kota Pelabuhan Surat India 1651-1682: Hubungan Dagang, Intelektual dan Embarkasi Haji	510
Manuscript and Cultural Negotiations on the Spice Route	
Wirajaya, A. Y., Sudardi, B., Istadiyantha, dan Warto. <i>Syair Nasihat: Tracing the Spice Route of Java – Bali – Kalimantan – Sulawesi through Ancient Manuscripts</i>	529
Spiritual and Intellectual Network on the Spice Route	
Yosepin, P. Identitas Palembang: Islam, Multikultural dan Kosmopolitan..	543
Transmission of Oral Tradition among Nusantara Society on the Spice Route	
Osno, M. Perkembangan Islam dan Tradisi Pengobatan di Kerajaan Riau Melalui Eksistensi Jalur Rempah	578
Manuscript on Nusantara’s Spices in Europe and Middle East	
Suastika, I. M., Puspawati, L.P. Bali Text In The Library	589
Spiritual Traces and Intellectual Networks on The Spice Route	
Hamdani dan Mas’udi, Idris. Spiritual Traces and Intellectual Network of Islam Nusantara in Western Java	594

Bandar, Ports and River Estuary

International Symposium Proceeding Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route. Fakultas Islam, Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2022.

Bandar Palembang, Komunitas Arab, dan Dua Citra Seorang Sayid Hadrami:

Surat-surat Pangeran Syarif Ali untuk A.H.W. de Kock (1848)

Hazmirullah¹ dan Zulkarnain Yani²

*¹Dosen Luar Biasa pada Program Studi Sastra Arab,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran; corresponding author*

²Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta

azmeer125@gmail.com

yanizulkarnain77@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas surat-surat Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abubakar yang ditulis pada tahun 1848, koleksi Perpustakaan Universiteit Leiden, Belanda dan diberi kode D. Or. 119. Surat-surat tersebut ditujukan kepada A.H.W. de Kock, Residen Palembang (1841-1846), yang saat itu menjabat Residen Besuki dan Komisarisi Bali. Dalam penelitian ini, surat-surat tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian filologi yang di dalamnya terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Selanjutnya, kandungan teks surat-surat tersebut didialogkan dengan data historis, terutama menyangkut eksistensi Kota Palembang sebagai pusat perdagangan serta peran komunitas Arab, baik di bidang perniagaan maupun penyebaran ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pangeran Syarif Ali begitu akrab dengan A.H.W. de Kock, bahkan dengan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Jan Jacob Rochussen (periode 1845-1851). Pangeran Syarif Ali, sebagai pemilik kapal terkaya sekaligus Kapten Arab di Palembang, memperoleh keistimewaan dari Pemerintah Hindia-Belanda untuk mengangkut garam dan kayu dari Surabaya dan Gresik ke Palembang. Informasi di dalam surat-surat tersebut, *terdapat tiada*, menghadirkan citra kedua bagi Pangeran Syarif Ali. Palsunya, di kalangan masyarakat Palembang saat ini, sang Sayid Hadrami masyhur dikenal sebagai seorang ulama, bahkan wali Allah. Salah satu buktinya, kunjungan ke makam Pangeran Syarif Ali yang berlokasi di Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang termasuk ke dalam rangkaian puncak pelaksanaan ziarah kubra yang digelar saban tahun. Sejak runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825, komunitas Arab mendapat kebebasan dalam mengembangkan perniagaan antarpulau. Alhasil, memasuki

Hazmirullah., Yani, Z. (2022). Bandar Palembang, Komunitas Arab, dan Dua Citra Seorang Sayid Hadrami: Surat-surat Pangeran Syarif Ali untuk A.H.W. de Kock (1848). *In International Symposium Proceeding Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route. Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.*

dekade keempat abad ke-19, mereka mampu menunjukkan dominasi dan kondisi itu berlangsung hingga dekade kedelapan. Tak heran jika kemudian komunitas Arab menguasai kehidupan sosial di Palembang, apalagi seiring dengan banyaknya penduduk yang bergantung kepada mereka, terutama dari sisi ekonomi. Pada gilirannya, komunitas Arab juga menancapkan pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran ajaran Islam di Palembang, terutama melalui pembangunan rumah ibadah (langgar) yang juga difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Langkah ini diikuti oleh kalangan bangsawan Palembang, terutama mantri, yang menganggur dan tidak mendapatkan uang pensiun dari pemerintah kolonial. Mereka menjadikan profesi guru agama sebagai sarana untuk mempertahankan prestise di mata rakyat kebanyakan.

Kata Kunci: Naskah; Palembang; Pangeran Syarif Ali; Komunitas Arab; A.H.W. de Kock.

PENDAHULUAN

Ziarah kubra merupakan salah satu tradisi tahunan yang dilakukan oleh penduduk Kota Palembang, Sumatra Selatan menjelang bulan Ramadan. Biasanya, kegiatan itu dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Syaban. Sebagian penduduk Kota Palembang bahkan menganggap ziarah kubra sebagai suatu kewajiban. Selain dijadikan sebagai ajang untuk bertemu anggota keluarga yang masih hidup, ziarah kubra juga dilakukan untuk mengunjungi makam anggota keluarga atau alim ulama yang telah wafat. "Ziarah kubra menjadi tradisi turun temurun yang sudah ada sejak dahulu. Meski zaman sudah maju, orang-orang tetap mengikutinya. Setiap tahunnya, orang yang mengikuti (ziarah kubra) semakin ramai. Hanya, dua tahun ini, (ziarah kubra) ditiadakan akibat pandemi," kata Mahdi Muhammad Shahab, Humas Haul dan Ziarah Kubra, Rabu (7/4/2021) (Erfizal 2021).

Gambaran mengenai kemeriahan pelaksanaan ziarah kubra di Palembang dapat kita baca melalui laporan Kantor Berita Antara, Jumat (26/4/2019). Ribuan warga sejak Subuh sudah berkumpul di pemakaman Masjid al-Habib Ahmad bin Syekh Shahab (Gubah Duku) kemudian arak-arakan menuju makamnya dengan membawa bendera-bendera beraksara Arab. "Ziarah kubra akan digelar selama tiga hari. Pada hari pertama ini sudah diikuti sekitar 5.000 orang. Kemungkinan, pada hari puncak, akan dihadiri oleh massa yang lebih banyak lagi," kata Mahdi. Menurut dia, para peziarah tak hanya berasal dari dalam Kota Palembang, tetapi juga berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi (terutama Mekah dan Madinah), Palestina, Thailand, Brunei Darussalam, dan Yaman. Saking banyak pengunjung yang hadir, panitia menyiapkan 200-250 ekor kambing untuk dikonsumsi bersama nasi minyak yang disajikan dengan nampun. Sementara itu, dana untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari sumbangan masyarakat, fasilitas pemerintah, dan kementerian (Munajar 2019).

Marbun (2017: 637-638, 648-649) menyatakan bahwa prosesi ziarah kubra dimulai dengan kegiatan salat berjemaah di salah satu masjid. Selanjutnya, para peserta ziarah –yang jumlahnya mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu-- menggelar long mars dari satu makam ke makam lain sambil mengumandangkan syiar-syiar Islam. Makam-makam yang dikunjungi itu berlokasi di wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir, Kota Palembang. Selain mengunjungi makam, para peziarah juga memperingati *haul* para *habaib* yang telah lebih dahulu wafat. Menurut Marbun, keunikan tradisi ini tidak hanya pada jumlah peserta yang mencapai ribuan atau puluhan ribu, tetapi juga peserta yang terlibat adalah laki-laki dari berbagai segmentasi usia serta mengenakan pakaian serbaputih. Kegiatan ziarah kubra biasanya dilangsungkan selama tiga hari berturut-turut. Adapun puncak pelaksanaan ziarah kubra dipusatkan di wilayah Seberang Ilir, Kota Palembang, tepatnya di makam al-Habib Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abubakar¹, pemakaman Kawah Tekurep², dan pemakaman Kambang Koci³.

Kita fokuskan pembicaraan kepada tokoh bernama Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abubakar. Dalam historiografi lokal Palembang, disebutkan bahwa Pangeran Syarif Ali merupakan cicit seorang wali, yakni Habib Ali bin Ahmad (salah seorang murid Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad)⁴. Sang ayah, Syekh Abubakar, memegang teguh tradisi tarbiah, lalu mengajarkannya kepada para murid dan keluarga besarnya, termasuk kepada Pangeran Syarif Ali. Sementara itu, sang ibunda, Syarifah Nur binti Ibrahim bin Yahya, adalah seorang wanita salihah, putri seorang *'allamah* dan ahli tasawuf terkenal pada saat itu, yakni Habib Ibrahim bin Zain bin Yahya. Pangeran Syarif Ali mendapatkan banyak pelajaran dari ibunya sendiri di samping tambahan pelajaran dari para pamannya, seperti Habib Abdullah bin Ibrahim dan Habib Syekh bin Ibrahim, serta dari banyak ulama lain pada masa itu. Disebutkan pula bahwa Pangeran Syarif Ali mengoleksi kitab yang berjumlah tak kurang dari 1.000 buah. Untuk ukuran pada waktu itu, jumlah kitab sebanyak itu tentu sangat spektakuler. Hal ini menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu sekaligus keluasan dan kedalaman ilmunya (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013). Tak heran, di sebagian kalangan masyarakat Palembang, Pangeran Syarif Ali masyhur dikenal sebagai ulama sekaligus wali Allah (Widodo 2019).

Akan tetapi, penulis menemukan citra berbeda dari sosok Pangeran Syarif Ali, sebagaimana termaktub di dalam surat-suratnya untuk A.H.W. de Kock pada tahun 1848. Surat-surat ini kini disimpan di Perpustakaan Universiteit Leiden, Belanda. Di dalam surat-surat itu, Pangeran Syarif Ali menampakkan dirinya sebagai pelaku perniagaan yang sangat dekat dengan para pejabat kolonial, bahkan

1 Terletak di Kelurahan 5 Ilir Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

2 Terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

3 Terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

4 Seorang ulama dalam bidang fikih dan akidah Asy'ariyah. Ia mendapatkan gelar *syaikh al-Islām, Qutb al-Da'wah wa al-Irsyād*, dan dikenal sebagai pembaharu Tarekat Alawiyah.

termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Jacob Rochussen (periode 1845-1851). Temuan inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas sosok Pangeran Syarif Ali, terutama mengenai dua citra yang, *tadapat tiada*, kemudian melekat padanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana kedekatan Pangeran Syarif Ali dengan pejabat kolonial, terutama A.H.W. de Kock. Selanjutnya, penulis juga akan mendedahkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Palembang, terutama setelah jatuhnya kesultanan. Selain itu, hal penting yang juga akan didedahkan di dalam penelitian ini adalah mengenai komunitas Arab dan peran mereka di bidang pendidikan dan pengajaran Islam di Palembang.

Menurut penulis, penelitian terhadap surat-surat tersebut ini sangatlah penting untuk melengkapi historiografi Palembang, terutama terkait dengan perdagangan dan penyebaran agama Islam di Palembang pada pertengahan abad ke-19 M. Namun, sebelum itu, penelitian secara filologis harus terlebih dahulu dilakukan, mengingat teks surat-surat tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Jawi ataupun aksara Latin pada masa pra-ejaan. Kondisi itu berpotensi membuat khalayak kesulitan untuk membaca, apalagi memahami, kandungan teks surat-surat tersebut. Apalagi, pada saat ini, tidak banyak pembaca yang memiliki kemampuan untuk membaca teks-teks yang ditulis dengan menggunakan aksara tradisional (termasuk Jawi) dan aksara Latin pada masa negeri ini belum mengenal sistem ejaan.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana diungkapkan di bagian sebelumnya, penulis terlebih dahulu akan menggunakan metode penelitian filologi yang di dalamnya terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Kodikologi dimaksudkan untuk memperoleh lalu mendedahkan informasi ihwal seluk-beluk naskah, seperti aksara, bahasa, bahan, usia, tempat penulisan, penyalin, dan perkiraan penulis naskah (Baried et al. 1985: 55). Sementara dalam tekstologi, penulis akan menggunakan metode edisi standar/kritis untuk teks surat yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawi dan metode edisi diplomatik untuk teks surat yang ditulis dengan menggunakan aksara Latin. Di dalam edisi standar/kritis, penulis mengalihkan teks yang ditulis menggunakan aksara Jawi ke dalam aksara Latin, disertai dengan perbaikan di tempat-tempat tertentu yang memang diyakini keliru. Sementara itu, di dalam edisi diplomatik, penulis menyajikan “salinan” semirip mungkin dengan teks surat-surat yang terdapat di dalam objek penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami kandungan yang terdapat di dalam naskah objek penelitian. Jika “salinan” tak disajikan, dapat dipastikan bahwa pembaca tak akan dapat membaca teks tersebut meski dituliskan dalam aksara Latin dan bahasa Melayu. Hal itu lantaran ukuran huruf yang digunakan terlalu kecil, apalagi dengan keterbatasan lahan kertas untuk menampilkan gambar naskah tersebut. Pada tahap berikutnya, barulah kandungan surat-surat tersebut didialogkan dengan fakta dan data sejarah, terutama terkait dengan perdagangan dan penyebaran agama Islam di

Kota Palembang pada abad ke-18 hingga abad ke-19 M, terutama setelah jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1825.

TEMUAN DAN DISKUSI

Deskripsi Naskah

Objek penelitian ini merupakan sebuah bundel koleksi Perpustakaan Universiteit Leiden yang diberi kode D. Or. 119, berjudul “*Brieven gericht aan A.H.W. de Kock en zijn vrouw, Palembang 1848*”⁵. Sayangnya, deskripsi mengenai bundel tersebut (dan surat-surat yang terdapat di dalamnya) sangat minim. Ronkel (1908: 234), misalnya, hanya menyatakan bahwa naskah (yang ia nyatakan berkode HS 229) tersebut merupakan ‘sebundel surat, beberapa (di antaranya ditulis dengan menggunakan) dalam aksara Latin, (berasal) dari Palembang, semua (berasal) dari tahun 1848; (sebanyak) 20 buah’⁶. Meskipun demikian, berdasarkan hasil bacaan penulis, terdapat satu surat yang ditulis pada tahun 1847. Bundel itu pun ternyata terdiri atas 21 naskah. Perinciannya, sebanyak 17 naskah berupa surat, 1 naskah berupa gugatan hukum perdata, 1 naskah berupa “daftar pusaka Kesultanan Palembang”⁷, 1 naskah berisi tentang cara bertanam kapas, dan 1 naskah berupa “daftar objek pajak”⁸. Sebanyak 14 naskah ditulis dengan menggunakan aksara Jawi (Arab Melayu) dan 7 naskah lainnya ditulis dengan menggunakan aksara Latin. Semua teks surat ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu.

Dari 17 naskah surat tersebut, terdapat 16 surat ditujukan kepada A.H.W de Kock ataupun istrinya, sedangkan 1 surat lainnya ditujukan kepada Syekh Haidar di Bali⁹. Dilihat dari pengirimnya, terdapat sepuluh surat ditulis oleh pejabat/kerabat eks Kesultanan Palembang, yakni Pangeran Bupati Panembahan¹⁰ (4 surat), P.

5 Penulis memperoleh naskah tersebut melalui tautan berikut: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2372366?solr_nav%5Bid%5D=97464bb8ee4c47543b19&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5#page/1/mode/1up

6 *Een Bundel brieven, enkele in Latijnsch schrift, van Palëmbang, allen van 1848; 20 stuks.*

7 Teks naskah surat tidak dapat dibaca secara jelas, tetapi di dalamnya disebutkan sejumlah barang, seperti keris, tombak, dan permadani.

8 Berupa tabel yang memuat daftar “nama kampung” (di Palembang), “laki bini yang kena bea”, “jumlahnya”, dan “keluar bea dalam satu hari”.

9 Merujuk isi surat, tokoh bernama Syekh Haidar tersebut merupakan bagian dari *jamaah al-‘Arab* (komunitas Arab).

10 Di dalam beberapa surat, ia menyebut dirinya sebagai “Paduka Tuan Pangeran Bupati Panembahan ibn Paduka Sri Sultan Ratu Muhammad Bahauddin”. Dengan demikian, ia merupakan saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II. Ia merupakan

M. Ningrat (1 surat)¹¹, Raden Ayu Kramajaya¹² (4 surat), dan Pangeran Perdana Menteri¹³ (1 surat). Sementara itu, tujuh surat lainnya masing-masing ditulis oleh Sayid Muhammad bin Şalih (1 surat), Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abubakar (4 surat), Sultan Sumenep Paku Nataningrat¹⁴ (1 surat), dan Raden Suria Adinegara Banyuwangi (1 surat).

Namun, di dalam penelitian ini, penulis hanya akan menganalisis 4 surat yang ditulis oleh Pangeran Syarif Ali (kepada A.H.W. de Kock dan Syekh Haidar) beserta 1 surat dari Sayid Muhammad bin Şalih kepada de Kock. Surat-surat di dalam bundel D. Or. 119 itu ditempatkan secara acak. Oleh karena itu, untuk keperluan penelitian, penulis terlebih dahulu menyusun kelima surat itu berdasarkan urutan waktu penulisan.

Surat Pertama

Di dalam bundel D. Or. 119, naskah ini ditempatkan di urutan keempat. Naskah ditulis dengan menggunakan aksara Latin bahasa Melayu di atas selembarnya kertas yang dilipat dua sehingga membentuk halaman. Akan tetapi, teks terdapat di tiga halaman. Teks di halaman pertama terdiri atas 26 baris, halaman kedua 25 baris, dan halaman ketiga 19 baris. Enam baris pertama teks di halaman pertama berupa alamat surat, dibuat menjorok hingga pertengahan halaman. Hal serupa dilakukan terhadap pengirim surat yang terdapat di bagian akhir.

Baris-baris teks surat juga dibuat menjorok sehingga *margin* kiri kertas lebih lebar dibandingkan dengan *margin* kanan. Penulis surat menggunakan garis bantu

anak kedelapan Sultan Muhammad Bahauddin dan memiliki nama kecil Raden Hamim (Halif, 2016: 69-71; Peeters, 1997: 12, 24). Sebelumnya, ia memiliki nama Pangeran Aryo Kesuma (Wargadalem, 2017: 74-75). Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin II (1812-1821), ia diangkat menjadi Pangeran Adipati Tuo. Selanjutnya, pada tahun 1821, Sultan Ahmad Najamuddin II menyerahkan jabatan sultan kepada putra sulungnya, Prabu Anom (yang kemudian bergelar Sultan Ahmad Najamuddin III). Seturut adat Palembang, setelah pensiun, Sultan Ahmad Najamuddin II menyandang gelar susuhunan (lengkapnya Susuhunan Ratu Husein Dhiyauddin). Setelah menjadi susuhunan, ia mengangkat Pangeran Adipati Tuo (sekaligus adik kandungnya itu) menjadi Pangeran Bupati Panembahan (Wargadalem, 2017: 222-223). Sejak tahun 1838, ia juga diangkat sebagai kepala keluarga (eks) Kesultanan Palembang (Waal 1884: 101). Pangeran Bupati Panembahan wafat pada tanggal 21 Jumadilakhir 1281 (21 November 1864) dan dimakamkan di Talang Semut, Palembang (Halif, 2016: 90).

11 Penulis menduga, ia adalah tokoh bernama Pangeran Tumenggung Karta Menggala, menantu Sultan Ahmad Najamuddin II/Susuhunan Husein Dhiyauddin. Menurut Waal (1884: 101-102), pada tahun 1846, Pemerintah Hindia-Belanda mengizinkan Pangeran Tumenggung Karta Menggala menggunakan gelar Pangeran Mangku Ningrat.

12 Ia juga menyebut dirinya sebagai Raden Ayu Krama Wijaya.

13 Ia adalah Pangeran Kramajaya Abdul Azim, suami Raden Ayu Kramajaya. Pangeran Kramajaya secara resmi diangkat sebagai Perdana Menteri (*rijksbestierder/rijksbestuurder*) pada tahun 1825 meski telah menjalankan tugas itu sejak tahun 1823 (Faille, 2020: 69).

14 Sri Sultan Abdurrahman (Paku Nataningrat I), Sultan Sumenep periode 1811-1854.

untuk menulis teks. Terdapat pula penanda halaman berupa paginasi (*catch word*) di halaman kesatu dan kedua. Sementara itu, di sudut kiri atas halaman pertama, terdapat semacam tera (tanpa tinta) berbentuk lonjong dengan hiasan bunga. Di dalamnya, terdapat tulisan “BATH”. Tera ini sepertinya dipukulkan cukup keras sehingga membekas pada tiga halaman berikutnya meski semakin samar. Di dalam dunia percetakan, tera itu dinamakan *emboss*, yakni teknik *finishing* yang memberikan hasil cetak timbul atau naik pada permukaan kertas yang ingin dicetak.

Gambar 1.

Halaman pertama surat dari Pangeran Syarif Ali
untuk A.H.W. de Kock (9 April 1848)

Berikut ini penulis sajikan hasil transliterasi dan edisi teks surat tersebut.

*Terhoondjook ka hadapan
Sripadoeka Toean Letnan Kolonel
Dekok, Risident njang terhoormat
die Negri Basoekie sarta njang
megang kabesaran Koemassaries
die Negri Ballie.*

*Sahadan mangka adalah saia menjataken kapada toean dari saia telah
toonggoe soerat garem njang toean mintaken perbawak ke Pelembang 200 koejan
itoe njang soeda saia bikin soerat 60 riktig njang soeda saia srahken kapada
toean die Bettawie engga sampe sekarang saia belloom dapet. Koetika arie saia*

berangkat dari Basoekie, saia dapet soerat darie Rissident Soerabaija, terseboet di dalemnja njang dia dapet soerat darie toean ada seboetken darie itoe garem, kambalie dia bilang dari itoe soerat njang dia kerim kapada saija njang dia tiada dapet soerat darie toean dieRektur di Bettawie perkasie saia garem. Moelainken darie garem garem njang ka Pelembang soeda sampee kapadanya, tiada belang apa apa per saia. Bageimana toean tlah djandjie itoe mendjadie saia (mistie)¹⁵ toenggoe sekarang itoe soerat die Grissei die dalem apa djoegak toean poenja perentah die atas saija sebab lama sekalie saia menoenggoe itoe soerat garem, njang booleih saia terima perbawak <I> die Pelembang, saia hareplah sigranja barangkallie die belakang inie [soerat] (dateng) itoe soerat lantasa saia trima itoe garem perbawak die Pelembang. Saia mau singgah die Bettawie k. 5. Arie... abies belaiar ka Pelembang. dan darie permentakan saia darie kaijoe dan garem njang saben taon itoe saia harep toean toeloong dapetnja bagiemana njang soeda toean perdjandjie kapada saia njang dapet. Dan saia harep menta soerat katrangan darie toean besar Sripadoeka njang maha moolja Guverneur Gendraal njang mengoerniaie kapada saia toean poenja toeloongan itoe sarta saia dapet itoe soerat di Pelembang boelee toean keremken. Dan saia tempoo pegie di Soerabaia, saia mendapetken toean Rissident die Soerabaia dia ada betjara darie kaijoe njang dieminta itoe, dia belang pada inie koetika, tiada kaijoe njang sedia. Tetapie kaloe bettool toean Letnan koloneel deKok maui toeloong, bear dia mentaken sama toean bessar die Bettawie, bear toean besar kasie prenta sama toean Rissident Soerabaia, soeroe potongken die dalem k. 5. boelan, boleh sedia itoe kaijoe ada die mana itoe tempat minta itoe kaijoe sebooleh dia maui toeloong, moelainken sekarang sepenoo penooh arap saia kapada toean, bear toean booleih mentaken <2> djikaloe tiada sedia itoe kaijoe, bear toean besar kasie prenta perpotoongken k. 5: boelan saia toenggoe djoegak. Hareplah saia itoe perteloongan njang toean, djangan loepa darie permintaken kapada toean Geuverneur Gendraal soepaia segra dateng prentah kapada toean Rissident Soerabaia. Saia berpegang toean poenja djandji njang apa apa permentakan saija samoeanja dapet. Hareplah saia toean toeloong dan apa apa toean poenja perentah die attas saia atawa soeka die Pelembang, harep lah saia toean kierim sepotoong soerat. Dengan soeka atie saia kerdjaken dengan sigra, booleh saia keremken kapada Said Ali Ketjiel die Grissie, dia (lantasa) keremken kapada toean.

Dan saia poenja tabee banjak dan selamat kapada miefroo (mevrouw) dan sekalian poetra poetra

Pangeran Sarip Alie bin Aboebakar bin Salleeh¹⁶

Tertoelies kapada 9 boelan Apriel 1848

15 misie

16 Ia juga menulis dalam aksara Jawi, "Pangeran Sarif 'Alī ibn Abūbakr ibn Šālifi".

Surat tertanggal 9 April 1848 ini ditujukan kepada Letnan Kolonel (A.H.W) de Kock yang pada saat itu menjabat Residen Besuki sekaligus Komisaris Bali. Sementara itu, di bagian akhir surat, kita memperoleh informasi bahwa pengirim surat adalah Pangeran Syarif Ali bin Abubakar bin Saleh. Surat itu mengandung sejumlah informasi, yakni:

- (1) Pangeran Syarif Ali menyatakan bahwa ia masih menunggu “surat jalan” untuk membawa garam sebanyak 200 koyan ke Palembang. Pasalnya, hingga surat untuk de Kock ditulis, ia belum menerima “surat jalan” itu. Padahal, sebelumnya, ia telah menyerahkan surat permintaan garam dari De Kock (yang dibagi menjadi 60 bagian) kepada ”tuan di Betawi”. Ketika hendak berangkat dari Besuki (ke Gresik), Pangeran Syarif Ali menerima surat dari Residen Surabaya yang juga menyinggung tentang garam tersebut. Sang residen pun mengaku menerima surat dari De Kock tentang permintaan garam, tetapi belum menerima surat dari ”tuan direktur di Betawi”. Meskipun demikian, sang residen menyatakan bahwa garam yang hendak dibawa ke Palembang sudah ada padanya. Oleh karena itu, selama berada di Gresik, Pangeran Syarif Ali akan menunggu kedatangan “surat jalan” itu. Ia menyatakan, dari Gresik, ia akan terlebih dahulu singgah di Betawi selama lima hari, sebelum berlayar ke Palembang.
- (2) Pangeran Syarif Ali juga menyinggung tentang jatah kayu dan garam yang biasa ia terima saban tahun. Ia berharap, de Kock tetap merealisasikan hal itu. Ia juga berharap, de Kock menerbitkan surat keterangan mengenai itu, lalu mengirimkan kepadanya. Pangeran Syarif Ali pun menginformasikan, ketika ia berada di Surabaya, Residen Surabaya membicarakan tentang kayu yang diminta itu. Namun, kalakian, residen menyatakan bahwa kayu belum tersedia. Oleh karena itu, Pangeran Syarif Ali meminta pertolongan De Kock untuk membicarakan hal ini kepada ”tuan besar di Betawi” (maksudnya Gubernur Jenderal). Selanjutnya, ”tuan besar di Betawi” itulah yang memerintahkan Residen Surabaya untuk menyediakan kayu pada tanggal 5 setiap bulannya.
- (3) Pangeran Syarif Ali menagih janji de Kock yang pernah menyatakan bahwa Pangeran Syarif Ali akan memperoleh apa pun yang ia minta kepada De Kock. Selain itu, Selanjutnya, Pangeran Syarif Ali juga menyatakan bahwa ia bersedia memenuhi semua permintaan De Kock. Ia akan mengirimkan semua permintaan itu kepada seseorang bernama Said Ali Kecil di Gresik untuk kemudian menyerahkannya kepada de Kock.

Surat Kedua

Di dalam bundel D. Or.119, naskah ini ditempatkan di urutan keenam. Teks naskah ditulis dengan menggunakan aksara Latin bahasa Melayu di atas selembur kertas yang dilipat dua sehingga membentuk empat halaman. Teks terdapat di semua

halaman. Halaman pertama terdiri atas 28 baris, halaman kedua 31 baris, halaman ketiga 31 baris, dan halaman keempat 6 baris. Penulis surat membagi teks surat ke dalam 7 paragraf. Penulis juga membubuhkan penanda halaman berupa paginasi (*catchword*) di tiga halaman pertama. Penulis menyajikan alamat surat di tepi kiri, tetapi hanya hingga pertengahan halaman. Sementara teks lainnya dibuat menjorok ke dalam sehingga *margin* kiri lebih lebar dibandingkan dengan *margin* kanan.

Gambar 2.

Halaman pertama surat dari Pangeran Syarif Ali
untuk A.H.W. de Kock (3 Mei 1848)

Berikut ini penulis sajikan hasil transliterasi dan edisi teks surat tersebut.

Kapada Batavia dari 3: Mei 1848

Srie Padoeka Toowan de Kock

Resident darie Besookie

Dan Kommissaris dari Balie

Soerat inie datang dengan segala hormat dari saija Pangeran Sarief Alie bin Aboebakar bin Saleh dari Palembang njang massie (terrinte)¹⁷ di dalam harie inie di Batavia akan membrie chabar kapada Srie Padoeka Toewan Besaar hal soerat Srie Padoeka hari 11: April tahoen inie saija soeda trima dengan segala kasoekahan dan

17 Maksudnya: terhenti

trima kassie dan mangartiela saija apa njang terseboet di dalamnja, maka dengan soerat inie saija kassie tahuw kapada Srie Padoeka Toewan Besaar njang saia soeda dapat lantak ke Soerabaija itoe 200 koijang garam akan membauwa di dalam sekali ka Palembang. Dan hal itoe perkara dari 200 koijang garam njang nanti saija dapat saban tahun seperti Srie Padoeka ada minta kapada Gouverneument, bolon saija dapat satoe (mensautan), melainkan (harap)¹⁸ djoega akan pertoelongan Srie Padoeka sopaija maksoed saija inie djadie, adala <1> sababnja njang terlaloe besaar akan menrima segala Srie Padoeka (poegni) kabarkan dan (iglats) hatie kapada saija.

Demikian djoega hal (rekest) saija kapada Gouvernemen darie kaijoe kaijoe njang saija minta bolon dapat (mansautan), maka saija (harap) djoega seboleh boleh Srie Padoeka toeloeng sama saija hal perkara itoe, tjada mengapa massie saija dapat baharoe di dalam 5 atau 6 boelang assal tonto. Maka djikaloe saija tieda (terhilang dan Toewan njang)¹⁹ boleh dapat itoe kaijoe de (Pedantan) Srie Padoeka toeloeng minta njang Gouvernemen kassie sama saija di (Stapelplaats Naring) di dalam Residentie Rembang dan saija (harap) mendapat chabar njang tento di dalam sedikit harie di Palembang.

Dan lagi, saija kassie tauw kapada Srie Padoeka njang saija hendak (berlahir) dengan Kapal Djelanie dari sinie ke Palembang harie 4: boelang inie dan harie 1: boelang Mei Toewan Resident Steinmiet soeda berangkat (berlahir) dengan Kapal (Assaso) namanya Onrust, tetapie darie seorang saidja dan barang barangnja ada termowad di dalam kapal saija akan bauwa di Palembang. <2>

Serta saija datang de Batavia adala saija mengadap kapada Srie Padoeka Toewan Gouvernader Generaal dan terlebie baik dan manis Toewan Besaar soeda trima sama saija, dan saija tieda boleh menrima kassie sampe segala kehormattan njang saija dapat oleh Toewan Toewan Besaar de Batavia.

Sahadan saija (harap) njang Srie Padoeka poenja ingatan njang terlaloe soetjie dan (tjernei) kapada saija selama lamanja njang Maha Besaar menoeloeng Srie Padoeka poenja (bekriedjahan) beprangan di Balie dengan selamat dan sampoerna sopaija bertamba Srie Padoeka (poegni) nama dan kabaikan kapada Gouvernemen.

Dan lagie, saija (harap) njang Srie Padoeka tieda loepa djikaloe hendak apa apa dari Palembang akan minta sama saija, kerna tieda saija boleh balasa Srie Padoeka poenja pertoeloengan dan (iglats) hatie kapada saija, dan tieda saija boleh loepa sama Srie Padoeka selama lamanja Toewan Allah nanti membrie (djoewa) sama saija.

18 harab

19 Teks tambahan, terdapat di tepi halaman kedua.

Dan saiija (poegnie) tabe (berapa)²⁰ banyak kapada Srie <3> Padoeka dan Mevrouw de Kock serta Srie Padoeka (poegna) anak anak, maka saiija (harap) Srie Padoeka menrima soerat inie dengan selamat dari pada saiija.

Pangeran Syarīf ‘Alī ibn Abūbakr ibn Ṣāliḥ²¹.

Surat tertanggal 3 Mei 1848 ini ditujukan kepada (A.H.W) de Kock yang pada saat itu menjabat Residen Besuki sekaligus Komisaris Bali. Sementara itu, di bagian akhir surat, kita memperoleh informasi bahwa pengirim surat adalah Pangeran Syarif Ali bin Abubakar bin Saleh. Surat itu mengandung sejumlah informasi, yakni:

- (1) Pangeran Syarif Ali menginformasikan bahwa dirinya sedang berada di Batavia. Ia mengaku telah menerima surat dari de Kock tertanggal 11 April 1848. Selain itu, Pangeran Syarif Ali mengabarkan bahwa ia telah membawa garam sebanyak 200 koyan yang akan dibawa ke Palembang.
- (2) Pangeran Syarif Ali meminta bantuan de Kock agar Gubernur memenuhi permintaannya untuk mendapatkan jatah garam sebanyak 200 koyan setiap tahun. Soalnya, hingga surat ditulis, ia belum memperoleh jawaban dari Gubernur. Demikian pula halnya dengan permintaannya untuk mendapatkan jatah kayu. Oleh karena itu, ia meminta bantuan de Kock untuk memastikan soal itu. Ia mengaku tidak masalah jika kayu itu baru tersedia dalam 5-6 bulan ke depan. Ia hanya ingin mendapatkan kepastian. Selain itu, jikalau Pangeran Syarif Ali tidak mendapatkan kayu itu di (Pedantan), ia meminta de Kock mengizinkannya untuk mendapatkan kayu di depo (*Stapelplaats*) di Keresidenan Palembang. Ia meminta de Kock segera berkabar.
- (3) Pangeran Syarif Ali mengabarkan bahwa ia hendak berlayar (dengan menggunakan Kapal Djelani) dari Betawi ke Palembang pada tanggal 4 Mei 1848. Ia menginformasikan bahwa pada tanggal 1 Mei 1848, Resident Steinmetz sudah berangkat dari Palembang dengan menumpang kapal asap (kapal uap?) Onrust. Namun, sang residen hanya seorang diri, sedangkan barang bawaannya nanti akan diangkut dengan menggunakan Kapal Djelani milik Pangeran Syarif Ali.
- (4) Pangeran Syarif Ali menginformasikan pula bahwa ia sudah menghadap Gubernur Jenderal. Ia mengaku diterima dengan baik.
- (5) Pangeran Syarif Ali mendoakan de Kock agar mendapatkan kemenangan dalam Perang Bali.
- (6) Pangeran Syarif kembali menegaskan bahwa ia akan memenuhi semua permintaan de Kock dari Palembang.

20 beraba

21 Ditulis dengan menggunakan aksara Jawi

Surat Ketiga

Di dalam bundel D. Or. 119, naskah ini ditempatkan di urutan keenam belas. Teks naskah ditulis dengan menggunakan aksara Jawi bahasa Melayu di atas selembar kertas. Teks surat terdapat di salah satu muka halaman, yakni sebanyak 18 baris. Sementara itu, muka halaman lain hanya berisi 3 teks yang berupa alamat surat. Kalimat itu berbunyi, “*Alamat surat barang disampaikan Allah subhānahū wa ta’ālā, apalah kiranya datang ke hadapan wajah sahabat saya, yaitu Syekh Haidar, yang ada pada masa ini di dalam Negeri Bali adanya*”. Sementara itu, seluruh teks dibuat menjorok ke dalam sehingga *margin* kanan jauh lebih lebar dibandingkan dengan *margin* kiri. Di bagian atas, terdapat kepala surat “*Qawluhū al-ḥaqq*”. Menurut Gallop (1994, 56-61), frasa ini (atau bentuknya yang lebih panjang, *Qawluh al-ḥaqq wa kalāmuh al-ṣidq*) merupakan salah satu teks yang paling sering digunakan di dalam persuratan Melayu. Adapun kata-kata lainnya adalah *al-Mustaḥaqq*, *Yā nūr al-syams wa al-qamar wa al-nujūm*, atau *Yā Qādiy al-Ḥājāt*.

Gambar 3.

Halaman pertama surat dari Pangeran Syarif Ali
untuk Syekh Haidar (22 Rabiulakhir 1264 H/26 Mei 1848)

Berikut ini penulis sajikan hasil transliterasi dan edisi teks surat tersebut.

Qawluhū al-ḥaqq

Alḥamdu lillāh waḥdah

Wa ba'da tablīgh al-salām ma'a al-taḥiyyah wa al-ikrām min al-Sayyid al-Syarīf 'Ali ibn Abū Bakr ibn Ṣālih bi balad Palembang barang disampaikan Allah subḥānahū wa ta'ālā apalah kiranya datang ke hadapan wajah sahabat, yaitu Syekh Haidar yang ada pada masa ini di dalam Negeri Bali. Sallamahullāh ta'ālā, āmiin.

Syahdan maka adalah saya menyatakan kepada sahabat, dari sekalian Jamā'ah al-'Arab di Palembang, semuanya ada baik. Diharap yang sahabat demikian juga. Dan saya berkirim ini surat kepada sahabat adalah dari Tuan Letnan Kornel de Kock telah diangkat pangkat oleh Gubernemen menjadi Komisariss dari sekalian negeri2 Bali. Melainkan yang saya kepada menir Letnan Kornel itu sangat bersahabat antara kedua pihak2. Dan terlalu baiknya serta setianya kepada sahabat handainya serta sangat suka dianya (tolong menolong)²². Melainkan saya kirim ini surat kepada sahabat sebagaimana boleh dan kuasa sahabat boleh tolong dari hal apa2 yang disukanya atau apa2 dia suka suruh ke mana2 dengan sungguh hati sahabat mengerjakan dengan teguh2 (rasia) dengan putih hati dengan sebetulnya serta apa2 yang akan jadi kebajikan kepada Gubernemen boleh sahabat (tolong)²³ kabarkan kepada Tuan Letnan Kornel de Kock bagaimana2 hal2nya semuanya supaya dia maklum. Saya haraplah yang sahabat dengan suka hati menolong dengan demikian dengan diharap yang sahabat jangan (bermuak2) kerana kita tinggal di Negeri Gubernemen. Dan berharap kesiannya jika sahabat ada (betul)²⁴ (tolong)²⁵ dengan ada kenyataannya melainkan tiada hilang tentu ada timbangan di atas demikian itu. Diharaplah dengan sesungguhnya dengan sempurnanya kepada sahabat, jangan membohongkan (harap)²⁶ saya ini bagaimana telah tersebut itu, itulah adanya. Tersurat kepada 22 hari bulan Rabiulakhir sanah 1264 (26 Mei 1848).

Surat tertanggal 22 Rabiulakhir 1264 H (26 Mei 1848) ini ditujukan kepada Syekh Haidar di Bali. Di awal surat, kita juga memperoleh informasi bahwa pengirim surat adalah Sayid Syarif Ali bin Abubakar bin Saleh. Surat itu mengandung sejumlah informasi, yakni:

(1) Pangeran Syarif Ali mengabarkan bahwa semua anggota Komunitas Arab

- 22 Penambahan huruf alif setelah huruf waw kedua.
- 23 Penambahan huruf alif setelah huruf waw kedua.
- 24 Penambahan alif setelah huruf waw.
- 25 Penambahan huruf alif setelah huruf waw kedua.
- 26 harab

(*Jamā'ah al-'Arab*) di Palembang dalam kondisi baik.

- (2) Pangeran Syarif Ali menginformasikan bahwa Letnan Kolonel (A.H.W) de Kock diangkat menjadi Komisaris Bali. Ia juga mengabarkan bahwa dirinya berkawan akrab dengan de Kock. Menurut dia, de Kock merupakan orang baik dan suka menolong. Oleh karena itu, ia meminta Syeikh Haidar untuk memberikan bantuan kepada de Kock semaksimal mungkin, bahkan bila perlu, teguh menyimpan rahasia. Selain itu, ia berharap agar Syeikh Haidar menyampaikan informasi kepada de Kock tentang segala hal yang dianggap baik untuk kepentingan Gubernemen.
- (3) Pangeran Syarif Ali berharap Syeikh Haidar membantu Gubernemen dengan sepuh hati. Jangan sampai membenci mereka (bermuak-muak) karena "... kita tinggal di negeri Gubernemen". Menurut Pangeran Syarif Ali, Gubernemen akan membantu jika Syeikh Haidar berada dalam kesulitan. Ia juga berharap agar Syeikh Haidar jangan sekali-kali berbohong kepada Gubernemen.

Surat Keempat

Di dalam bundel D. Or. 119, surat ini ditempatkan di urutan ketujuh. Teks naskah ditulis dengan menggunakan aksara Latin bahasa Melayu di atas selembur kertas yang dilipat dua sehingga membentuk empat halaman. Akan tetapi, teks hanya terdapat di tiga halaman. Halaman pertama terdiri atas 24 baris teks, halaman kedua 24 baris, dan halaman ketiga 6 baris. Penulis membubuhkan penanda halaman berupa paginasi (*catchword*) di halaman pertama dan kedua. Margin kiri lebih lebar dibandingkan dengan margin kanan. Selain itu, terdapat teknik *emboss* di sudut kiri atas kertas, tetapi gambar ataupun tulisan di dalamnya tidak/belum dapat diidentifikasi.

Gambar 4.

Halaman pertama surat dari Pangeran Syarif Ali
untuk A.H.W. de Kock (19 Juli 1848)

Berikut ini penulis sajikan hasil transliterasi dan edisi teks surat tersebut.

(Warkatoel echlas)²⁷ inie serta dengan segala hormat dan hadimat serta slamet dengan begitoe bannjak tabek kepada Srie Padoeka Toean Baron De Kock, Luitenant Kolonel, Resident darie negri Bezoekie, serta pegang koewasa kebesaran, Kommissaries darie Negri negeri Balie adanja. Moeda moedahan diberie toehan sroe sekalian alam djoega kiranja aken oemoer pandjang serta bertamba tamba pangkat dardjat dengan kesenangan kemoeliahahan atas sekalian stroe moesoehan serta di dalem zehat dan afiat dengan sekalian hal echwalnja adanja,-

Shadan manka adalah saiija mennjatakan kepada Srie Padoekan toehan darie saiija dengan Aboe Bakar tela sampe di Palembang, dengan selamat tida koerang apa apa, serta darie oewang sewa Djelanie f 4.000 perak tela saiija trima darie toehan Horm dan toehan Feisher, serta saiija kassie kwitantie di atas zegel, darie f 4.000 njang saiija trima, dan saiija telah kiriem soerat kepada Srie Padoeka toehan, darie Batavia tempo saiija maoe poelang di Palembang saiija kiriem di post darie Batavia, serta apa apa njang terseboet di dalemnja soepaija dapet begimana Srie Padoeka toehan tela bilang nantie dapet darie rekwest saiija poenja permintahan itoe, Srie Padoeka toehan masoekken kapada toehan besar Gouverneur Generaal, hareplah

27 Wartahoel ehclas

saija njang Srie Padoeka toean djangan loepa kepada saija, serta mengienngetken dengan memintaken kepada <I> toean besar Gouverneur Generaal soepaija dapet, dan darie inie soerat saija kiriem kepada Srie Padoeka toean, di tangan Said Mohamad bin Saleh, juragan dari kapal Djeelanie, dia hendak sampe di Negeri Grisse oetawa Soerabaija, darie itoe negri saija soeroe kiriemken inie soerat kepada Srie Padoeka toehan, oetawa dia minta toeloeng kepada Said Alie Ketjil, per kiriemken kepada Sri Padoeka toehan ke Bezoekie, serta saija begitoe bannjak menberie tabek kepada Mevrouw Seri Padoeka toehan serta dengan hadia saija 1 tadjoeing soetra dan 1 tjerek tembaga koeningan per masak aer panas, njang saija djandjie tempo di kapal, kepada Mevrouw Srie Padoeka toehan dengan (haboes), satoe (kast), terkiriem di tangan Said Mohamad bin Saleh, njang tersebot, saija harep njang Mevrouw soedie terima itoe, serta saija poenja tabek begitoe bannjak kepada poetra poetra Srie Padoeka toehan sekalian dengan diharep semoeanja di dalem zehat dan afiat adanja,-

Maleinken begitoe bannjak diharep saija dapet kabar darie permintaan saija itoe, njang Srie Padoeka toean bole toeloeng sasoengoehnja soepaija dapet permintaan itoe dengan diharep Srie Padoeka toehan dengan Mevrouw dengan poetra poetra sekalian tingal dengan segala hormat dan slamet selama lamanja itoelah adanja.

Tersoerat pada harie 19: Julij 1848

Dariepada hamba Allah njang hina Pangeran Sjarif Alie bin Aboe Bakar bin Saleh di Palembang adanja²⁸.

Surat tertanggal 19 Juli 1848 ini ditujukan kepada A.H.W de Kock, Residen Besuki dan Komisararis Bali. Di akhir surat, kita juga memperoleh informasi bahwa pengirim surat adalah Sayid Syarif Ali bin Abubakar bin Saleh. Surat itu mengandung sejumlah informasi, yakni:

- (1) Pangeran Syarif Ali mengabarkan bahwa dirinya bersama Abu Bakar telah tiba di Palembang. Ia pun mengaku telah menerima uang sewa Kapal Djelani dari Tuan Horm dan Feisher sebesar 4.000 gulden perak. Pangeran Syarif juga telah menyerahkan kuitansi di atas segel.
- (2) Pangeran Syarif Ali kembali menyinggung soal permohonannya untuk mendapatkan jatah garam sebanyak 200 koyan dan kayu setiap tahun. Sekali lagi, ia meminta bantuan de Kock untuk membicarakan hal itu dengan Gubernur Jenderal.
- (3) Pangeran Syarif mengabarkan bahwa surat tersebut dititipkan kepada Said Muhammad bin Saleh, juragan Kapal Djelani, yang hendak berlayar ke Gresik atau Surabaya. Dari sana, kemungkinan besar, surat ini dititipkan kembali kepada Sayid Ali Kecil untuk mengirimkannya ke Besuki.

28 Di bawahnya, kalimat yang sama ditulis dengan menggunakan aksara Jawi.

- (4) Pangeran Syarif memberikan hadiah berupa 1 tajung sutra²⁹, 1 cerek tembaga kuningan (untuk) memasak air panas, dan 1 peti ikan gabus.

Surat Kelima

Di dalam bundel D. Or. 119, surat ini ditempatkan di urutan ketiga. Teks naskah ditulis dengan menggunakan aksara Jawi bahasa Melayu. Seluruh teks ditempatkan agak menjorok ke dalam sehingga *margin* kanan lebih lebar dibandingkan dengan *margin* kiri. Terlihat pula bahwa penulis surat menggunakan garis bantu untuk menuliskan teks. Alas naskah berupa selembar kertas yang dilipat dua sehingga membentuk empat halaman. Akan tetapi, teks hanya terdapat di halaman pertama, sebanyak 22 baris, dan terdiri atas dua paragraf. Surat tersebut dilengkapi dengan amplop. Di sana, terdapat dua baris teks yang juga ditulis dengan menggunakan aksara Jawi. Teks itu terbaca, “*Alamat surat barang disampaikan tuan seru sekalian alam ke bawah hadirat Paduka Tuan (Lutnan Kornel) Residen dari Negeri Besuki*”. Di bawah teks tersebut, terdapat beberapa teks dalam aksara Latin, yakni “*Monsieur Monsieur deKoc Resident Bezouquie*”, angka Arab “20”, dan cap bertuliskan “*Franco Grisse*”.

Gambar 5.

Halaman pertama surat dari Sayyid Muhammad bin Šālīh
untuk A.H.W. de Kock (3 Oktober 1848)

29 nama kain tenun yang biasanya dipakai oleh laki-laki.

Berikut ini penulis sajikan hasil transliterasi dan edisi teks surat tersebut.

Bahwa inilah surat daripada saya Sayyid Muḥammad bin Ṣāliḥ, juragan dari Kapal (Djelani)³⁰ di dalam Negeri Surabayah. Maka barang disampaikan Tuan seru sekalian alam, yaitu ke hadapan majelis Paduka Tuan (Lutnan Kornel) Residen dari Negeri Besuki. Tiada hal yang lain adalah menyatakan dari hal saya telah selamat dari Palembang sampai di Surabayah, tiada kurang satu apa2. Dan saya (harapkan)³¹ Tuan Residen dan (nyonyah)³² serta anak2 (begitu)³³ juga. Syahdan lagi, maka adalah saya menyatakan dari saya punya papa, Pangeran Syarif Ali, ada berkirim kepada tuan satu (kas) dan satu bungkus kain Palembang dan satu (cerec) itulah adanya.

Dan lagi, ada empat (kas) kiriman daripada tuan (Danil), Pesira Bandar Palembang kepada Tuan Residen. Dan saya mau antarkan sendiri tiada tempoh sebab saya hendak memuat garam pergi di Palembang kerana sekarang angin mau mulai turun barat. Jadi saya kirim itu barang yang tersebut kepada tangan seorang Arab dan namanya Syekh Salim bin Sa'id Ammar. Dan saya (harap) tuan sudah terima itu barang2 kepada orang Arab yang tersebut. Dan tuan bayarkan kepada Syekh Salim 4 rupiah tembaga sewanya dari Surabayah pergi di Besuki. Dan saya (harapkan) tuan jangan ambil (perkosah) kepada saya sebab saya tiada antarkan sendiri. Dan lagi, jikalau tuan ada suka mau berkirim surat atau ada suka mau pesan apa2, boleh tuan kirim di Gresik kepada Sayid Ali bin Ahmad bin Syihab. Boleh tuan (lekas)³⁴ kirim sebab ini hari juga saya pergi di Gresik hendak memuat garam. Enam tujuh hari saya berlayar demikianlah adanya. Dan saya punya tabik kepada (nyonyah) serta tuan punya anak2 semuanya.

Tertulis kepada 3 hari bulan Oktober Tahun 1848

Surat tertanggal 3 Oktober 1848 ini ditujukan kepada A.H.W de Kock, Residen Besuki dan Komisarisi Bali. Di awal surat, kita juga memperoleh informasi bahwa pengirim surat adalah Sayid Muhammad bin Saleh. Surat itu mengandung sejumlah informasi, yakni:

- (1) Sayid Muhammad memperkenalkan dirinya sebagai juragan Kapal Djelani. Ia mengaku baru tiba di Surabaya setelah berlayar dari Palembang. Sayid Muhammad bermaksud menyampaikan titipan dari Pangeran Syarif Ali, yang ia sebut sebagai "saya punya papa" berupa 1 peti, 1 bungkus kain Palembang, dan 1 cerec. Selain itu, ia juga menyampaikan titipan dari Pesirah Palembang,

30 J-i-l-a-i-n

31 harabkan

32 nonyah

33 bakitu

34 lakas

Tuan Danil.

- (2) Sayid Muhammad sebenarnya ingin mengantarkan sendiri barang-barang titipan itu, tetapi tak punya waktu. Soalnya, ia harus segera memuat garam untuk diangkut ke Palembang karena "angin mau mulai turun barat". Atas dasar itulah, semua barang itu ia titipkan kembali kepada seorang Arab bernama Syekh Salim bin Sa'id Ammar. Ia mengaku membayar sewa sebesar 4 rupiah tembaga untuk mengantarkan barang-barang itu dari Surabaya ke Besuki. Ia berharap, de Kock tidak marah karena barang-barang itu tidak diantarkan sendiri olehnya.
- (3) Sayid Muhammad menyatakan, jika de Kock hendak berkirim surat atau memesan sesuatu, ia menyatakan siap membantu. De Kock diminta untuk segera mengirimkannya kepada Sayid Ali bin Ahmad bin Syihab di Gresik. Sayid Muhammad menyatakan bahwa ia akan segera berlayar ke Gresik untuk memuat garam. Selanjutnya, ia akan berlayar selama 6-7 hari (ke Palembang).

Tentang Penerima Surat

Sebagaimana diungkapkan di bagian sebelumnya, empat surat yang menjadi objek penelitian ini ditujukan kepada tokoh yang disebut sebagai (1) "*Sripadoeka Toean Letnan Kolonel Dekok, Resident njang terhoormat die Negri Basoekie sarta njang megang kabesaran Koemassaries die Negri Ballie*", (2) "*Srie Padoeka Toowan de Kock, Resident darie Besoekie dan Kommissaris dari Balie*", (3) "*Srie Padoeka Toean Baron De Kock, Luitenant Kolonel, Resident darie negri Bezoekie, serta pegang koewasa kebesaran, Kommissaries darie Negri negeri Balie adanja*", dan (4) "*Paduka Tuan Lutnan Kornel Residen dari Negeri Besuki*".

Berdasarkan penelusuran penulis, tokoh ini bernama lengkap Albert Hendrik Wendelin de Kock (1808-1891). Ia merupakan putra dari Hendrik Merkus Baron de Kock (pemimpin pasukan Belanda dalam Perang Jawa 1825-1830; Wakil Gubernur Jenderal Hindia-Belanda periode 1826-1830). A.H.W. de Kock memulai karier militernya dari pangkat letnan kedua pada tahun 1824. Dari tahun itu hingga 1828, ia menduduki posisi ajudan letnan untuk Letnan Gubernur Jenderal. Dua tahun berselang, ia menduduki jabatan sebagai ajudan Gubernur Jenderal. Pada periode 1832-1836, ia berpangkat kapten ajudan. Pada tahun 1833, ia mengikuti ekspedisi Pantai Barat Sumatra. Pada tahun 1838, ia menjadi *major general* staf Pantai Barat Sumatra dan, pada tahun 1841, mengikuti ekspedisi ke sana. Pada tahun 1841, ketika berpangkat letnan kolonel, ia menjadi Residen (temporer) Palembang; pada tahun 1846, ia cuti. Pada tahun 1848 menjadi komandan pemerintahan di Bali, Komandan Kedua pada Perang Bali, Residen (temporer) Besuki, lalu keluar dari dinas militer. Pada tahun 1848 itu pula, ia menjabat Residen Yogyakarta. Tahun 1851, ia keluar. Tahun 1852, ia menjadi Residen (temporer) Madiun. Tahun 1854, menjadi Residen Batavia. Tahun 1855, menjadi anggota Dewan Hindia. Pada periode 1855-1856, ia

menjadi Presiden Protestantsch Kerkbestuur (Protestant Clerical Board). Pada tahun 1857, ia cuti. Arkian, pada tahun 1859 hingga pensiun pada tahun 1860, A.H.W. de Kock menjadi Wakil Presiden Raad van Indie (Jaquet, 1983: 152, 360-361).

Sementara itu, satu surat lainnya ditujukan kepada Syekh Haidar. Walakin, setakat ini, penulis tidak/belum menemukan sumber yang membahas secara detail mengenai jati diri tokoh tersebut. Di dalam surat, ia hanya disebut sebagai “*Syekh Haidar yang ada pada masa ini di dalam Negeri Bali*”. Meskipun demikian, setelah memahami isi surat, penulis menduga bahwa Syekh Haidar merupakan salah satu tokoh terkemuka, bahkan pemimpin, komunitas Arab (*jamā’ah al-‘Arab*) di Bali. Dugaan ini didasarkan pada penggunaan frasa *Qawluhū al-ḥaqq* sebagai kepala surat yang lazimnya digunakan pada surat-surat yang ditujukan kepada sosok yang dihormati.

Tentang Penulis Surat

Empat surat yang menjadi objek penelitian ini ditulis oleh Pangeran Syarif bin Syekh Abubakar (1208-1295 H/1790-1877 M). Ia merupakan Kapten Arab di Palembang, jabatan yang diberikan oleh penguasa kolonial, pada periode 1833-1878. Pada pertengahan abad ke-19, Pangeran Syarif Ali merupakan pemilik separuh dari seluruh armada niaga komunitas Arab di Palembang. Tak heran jika ia tercatat sebagai pemilik kapal terkaya di Palembang. Capaian ini diraih berkat “keistimewaan” yang ia peroleh. Sang ayah, Syekh Abubakar (yang bermigrasi dari Hadramaut ke Palembang pada paruh kedua abad ke-18 M), menikah dengan perempuan dari kalangan bangsawan Palembang. Dengan menggunakan hubungan baiknya dengan pejabat-pejabat kolonial Belanda, Pangeran Syarif Ali berhasil membangun suatu jaringan dagang yang merentang jauh sampai ke pedalaman Palembang. Pada saat yang sama, ia dapat dengan cepat memperbesar armada niaga di pelabuhan Palembang (Mohnike 1874: 77-78, 230; Alkemade 1883: 54-55, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 16, 18-20). Di dalam surat, terutama kepada Syekh Haidar, ia menyebut dirinya sebagai “Sayid”. Oleh karena itulah, di dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah “Sayid Hadrami” untuk menyebut Pangeran Syarif Ali³⁵.

Sementara itu, satu surat lainnya ditulis oleh Sayyid Muḥammad bin Šālīḥ yang menyebut dirinya sebagai “*juragan Kapal Djelani*”. Setakat ini, penulis pun tidak/belum menemukan sumber yang secara detail membahas tokoh ini. Meskipun demikian, di dalam surat, ia menyebut Pangeran Syarif Ali sebagai “papanya”. Oleh karena itu, hadir dugaan bahwa Sayid Muhammad ini merupakan (salah seorang) anak Pangeran Syarif Ali. Kalaupun bukan anak, Sayid Muhammad kemungkinan

35 “Sayid” pada umumnya merupakan sebutan yang bagi keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib, sedangkan “Syarif” dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Meskipun demikian, keturunan dari jalur Husain dapat pula menggunakan gelar “Syarif” (Syukri 2016: 593).

besar memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Pangeran Syarif Ali.

Gambar 6.

Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abubakar
(sumber: <https://www.wdl.org/en/item/2913/>)

Komunitas Arab di Palembang: dari Laba Material hingga Prestise Sosial

Arus migrasi bangsa Arab, terutama dari Hadramaut, sudah mencapai Palembang setidaknya pada pertengahan abad ke-18 M, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I (1724-1757). Pasalnya, kalakian, Palembang menjelma menjadi pusat keserjanaan (Islam) di bagian selatan Nusantara, melampaui Aceh. Bahkan, kemungkinan besar, Palembang pada saat itu menjadi pelengkap peran yang telah dijalankan Patani di utara.

Pada dekade 1750, setelah tak lagi menjadi vasal Mataram, Palembang mampu mengungguli saingan lamanya, Kesultanan Jambi, bahkan kemudian mampu bersaing dengan Kesultanan Banten, untuk menguasai daerah penghasil lada yang menguntungkan di Lampung. Tak hanya itu, ketika Jawa kian tenggelam dalam cengkeraman VOC setelah peristiwa Geger Pacinan (pada tahun 1740), Sultan Mahmud Badaruddin I malah berhasil merangkul orang-orang Cina para penambang timah dan para pedagang Belanda. Dalam bahasa candaan, ia mengaku akan “menembakkan lada dan timah kepada Kompeni, dengan harapan akan dibombardir dengan real Spanyol yang bagus” (Laffan 2011: 28). Pada periode 1733-1754, terjadi peningkatan signifikan jumlah timah yang dikirim dari Bangka ke Batavia, dari semula 1.879 pikul menjadi tak kurang dari 16.000 pikul per tahun. Bahkan, setahun berselang, pada tahun 1755, Bangka diperkirakan mampu menghasilkan timah sebanyak 73.000 pikul per tahun. Meski VOC menerapkan

harga yang relatif rendah, yakni 7,5 real Spanyol per pikul, itu merupakan pendapatan yang cukup besar bagi penguasa. Apalagi, pada kenyataannya, banyak sekali timah Bangka yang dijual secara diam-diam ke tempat lain, dengan harga yang jauh lebih tinggi. Semua praktik itu berada dalam kendali Sultan Mahmud Badaruddin I (Andaya 1993: 190).

Kondisi damai yang begitu panjang selama masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I dan beberapa penerusnya menarik minat banyak pengunjung dari Arab. Mereka tak hanya berdagang, tetapi juga mendakwahkan Islam (Laffan 2011: 28). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1775-1804), misalnya, Palembang semakin menjadi pelabuhan menarik sebagai tempat tinggal pedagang dari seberang lautan. Hal itu masih ditunjang oleh perkembangan ekonomi Kesultanan Palembang, terutama maju pesatnya tambang timah di Pulau Bangka dan ekspor lada dari wilayah pedalaman Palembang. Pada akhir masa kesultanan, jumlah orang Arab yang menetap di Palembang telah mencapai lebih dari 500 orang (Sevenhoven 1823: 75). Selanjutnya, gelombang imigrasi masyarakat Arab, khususnya dari Hadramaut, ke Nusantara mengalami perkembangan pesat pada pertengahan abad ke-19. Kondisi itu terkait dengan perubahan kebijakan pemerintahan kolonial yang secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi masyarakat internasional (Syukri 2016: 595). Bahkan, pada pertengahan abad ke-19 itu, orang Arab mendominasi perdagangan kain dan tekstil serta kapal dan perusahaan kayu (Fisher 1920, sebagaimana disitat oleh Santun 2010: 84-85).

Di pelabuhan Palembang, pendatang Arab sebagai mitra baru dalam perdagangan memperoleh fasilitas khusus dari Sultan Palembang. Salah satu di antaranya, mereka diperbolehkan untuk membangun gudang di daratan³⁶. Tak hanya itu, mereka pun memiliki kedudukan khusus di lingkungan keraton. Orang Belanda yang pernah mengunjungi Keraton Palembang menyaksikan bahwa jika pembesar kerajaan menghadap raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai. Sementara itu, orang Arab boleh duduk di kursi di sisi sultan. Di bidang hukum, orang Arab juga hampir kebal: mereka jarang dituntut, apalagi dihukum³⁷ (KITLV

36 Berbeda dengan orang Cina yang diharuskan untuk membangun rumah rakit di tepi Sungai Musi (Sevenhoven 1823: 75).

37 Hal itu bukan berarti hubungan antara kesultanan dengan pedagang Arab tanpa konflik. Meskipun memiliki hubungan saling menguntungkan, tetap ada kekhawatiran di pihak keraton terhadap aspirasi politik orang Arab. Perasaan itu hadir setelah menyaksikan ambisi politik pedagang Arab di Kesultanan Jambi dan dinasti baru yang terbentuk di Pontianak dan Siak atas usaha pendatang baru dari Hadramaut. Oleh karena itu, sebagai tindakan pengamanan, orang Arab dilarang meninggalkan Kota Palembang untuk pergi ke daerah pedalaman (Sturler 1843: 196-197, sebagaimana dikutip oleh Peeters 1997: 15). Rasa khawatir itu pun bukan tanpa dasar. Ketika konflik terjadi pada tahun 1818-1819, masyarakat Hadramaut di Palembang justru berpihak kepada putra mahkota Ahmad Najamuddin, bukannya kepada Sultan Mahmud Badaruddin II (Woelders 1975: 258). Bahkan, terjadi konflik terbuka pada tahun 1821. Ketika armada Belanda mendekati Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II menerbitkan perintah untuk mengumpulkan semua perempuan Arab sebagai sandera di dalam keraton. Meskipun pada akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II membatalkan perintah itu, hubungan antara kedua pihak sudah rusak sedemikian

V, H 171: 11, sebagaimana disitat Peeters 1997: 15). Arkian, orang-orang Arab (dan juga Cina) mengambil alih peranan dalam dunia dagang setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada dekade kedua abad ke-19. Kondisi itu terjadi karena para bangsawan Palembang (terutama yang bermukim di iliran) dipaksa mundur dari dunia dagang, kecuali sedikit dari mereka yang dapat dengan cepat mengalihkan loyalitas kepada Belanda (Santun 2010: 100).

Meskipun demikian, sebenarnya, peralihan kekuasaan di Palembang sangat mengganggu perkembangan ekonomi komunitas Arab. Pada tahun-tahun awal pemerintahan kolonial, andil pedagang Hadramaut dalam armada niaga di Palembang masih kecil. Pada dekade 1830, berdasarkan almanak Pemerintah Hindia-Belanda, hanya dicatat tiga pemilik kapal Arab di pelabuhan Palembang. Namun, semenjak tahun 1840, jumlah orang Arab pemilik kapal kian meningkat, bersamaan dengan andil mereka dalam seluruh armada niaga di Palembang. Komunitas Hadramaut pun memasuki masa keemasan yang berlangsung hingga tahun 1880. Pada pertengahan abad ke-19 M, orang yang tercatat sebagai pemilik kapal yang terkaya adalah Pangeran Syarif Ali bin Abubakar bin Saleh dari marga Syechbubakar. Ayahnya yang berasal dari Hadramaut akhirnya menetap di Palembang, lalu menikah dengan wanita keturunan ningrat. Pamor keluarga ini naik cepat ketika pada tahun 1833, Pangeran Syarif Ali diangkat sebagai pemimpin komunitas Arab (*hoofd der Arabieren*, biasa juga disebut sebagai Kapten Arab) di Palembang. Berkat hubungan baik dengan Belanda, Pangeran Syarif Ali berhasil membangun suatu jaringan dagang yang merentang jauh sampai ke pedalaman Palembang. Pada saat yang sama, ia dapat dengan cepat memperluas armada niaganya di pelabuhan Palembang. Tak heran, pada pertengahan abad ke-19, setengah dari seluruh armada niaga Arab merupakan miliknya. Kondisi itu berlangsung hingga ia meninggal dunia pada dekade 1870 (Mohnike 1874: 230, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 16). Di samping keluarga Syechbubakar, para pemilik kapal lain berasal dari marga al-Kaf, Barakkah (Barakbah?), Assegaf (al-Saqaf), bin Syihab, al-Munawar, dan al-Habsyi. Meskipun demikian, biasanya, mereka hanya memiliki 1-2 kapal pelayaran. Secara keseluruhan, masyarakat dagang Hadramaut di Palembang pada pertengahan abad ke-19, terdiri atas 20 saudagar besar dan hampir 150 pedagang menengah (ARNAS, Laporan Politik 1855: lampiran, sebagaimana dikutip oleh Peeters 1997: 16).

Dengan armada niaga yang terdiri atas barkas (kapal layar bertiang dua) dan sekunar, para saudagar Hadramaut berhasil menguasai perdagangan impor dan ekspor di pelabuhan Palembang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga berpengaruh terhadap besarnya koloni Arab di Palembang yang, hingga pertengahan abad ke-19, masih menarik migran baru. Akibat ekspansi pada tahun 1885, masyarakat

rupa. Walhasil, ketika pasukan Belanda mendarat di dekat Kampung Arab di daerah seberang ilir, komunitas Arab sama sekali tidak melawan. Belakangan, sesudah penyerahan kekuatan Palembang, sikap komunitas Arab itu dibalas oleh penduduk pribumi dengan pembakaran sebagian Kampung Arab (Meis 1842: 226; Olivier 1827: 102, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 16).

Hadramaut di Palembang, yang berjumlah lebih dari 2.000 orang, menjadi koloni Arab terbesar di Hindia-Belanda sesudah Aceh (van den Berg 1886: 108, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 16). Para pedagang asal Hadramaut menjual produk Palembang dan sebaliknya membawa barang yang memiliki pasar baik di Palembang. Mereka juga membeli persediaan dari kapal-kapal Arab lain yang menyinggahi Palembang. Pada mulanya, perdagangan itu hanya ditujukan ke Jawa. Mereka memelihara hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan terpenting di Pantai Utara Jawa, seperti Batavia, Cirebon, Pekalongan, Gresik, dan Surabaya. Dari sana, diimpor tekstil dan barang besi buatan Jawa. Belakangan, jaringan perdagangan orang Arab tidak terbatas pada Jawa. Tak lama setelah Singapura didirikan pada tahun 1819, terbentuk pula lalu lintas pelayaran yang intensif dengan pusat perniagaan baru ini. Di sana, masyarakat niaga Hadramaut, meskipun berupa komunitas kecil, memainkan peranan yang sangat penting. Apalagi, pelabuhan Singapura penting karena menjadi wilayah penyambung dengan lalu lintas perdagangan internasional. Dari sana, jaringan niaga orang Hadramaut mencapai Cina (di timur) serta India, Teluk Persia, dan Laut Merah (di barat) (Mohnike 1874: 128, sebagaimana dikutip oleh Peeters 1997: 17).

Sepanjang abad ke-19, orang Hadramaut mencoba untuk mengubah laba materiil (yang diperoleh melalui perdagangan) menjadi prestise sosial. Kehidupan sosial di Palembang makin dikuasai oleh masyarakat pedagang Arab yang, secara berangsur-angsur, mendesak kaum ningrat Palembang dari puncak piramida sosial. Van den Berg (1886: 95, 170), sebagaimana disitat oleh Peeters (1997: 17-18) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pola permukiman orang Arab Hadramaut di Palembang menunjukkan sejumlah sifat mencolok. Kedua, masyarakat Arab di Palembang hampir semata-mata terdiri atas anggota Ba'alawi yang menelusuri keturunan mereka hingga ke Nabi Muhammad melalui cucunya, Husein. Karena keturunan mulia ini, orang Arab lain di Nusantara —yang tidak termasuk kedudukan sosial mereka—dipandang rendah oleh para Alawiyyin. Status yang disahkan agama ini menambah martabat sosial mereka. Di mata rakyat Palembang, para sayid --sebagai keturunan Nabi Muhammad-- dianggap sebagai keramat. Untuk menegaskan wibawa mereka, sepanjang abad ke-19, para sayid di Palembang mengadopsi gaya hidup eksklusif yang membedakan mereka dari lapisan sosial yang lain. Di bidang bahasa, konsumsi, dan reproduksi, strategi sosial ini memegang peran yang sangat menonjol. Dalam etiket masyarakat Palembang, tuan sayid, misalnya, harus disambut dengan sujudan dan sapaan yang sopan menggunakan bahasa Palembang halus. Jika diundang untuk upacara keagamaan Palembang, mereka mendapat tempat terhormat (KITLV V Or. 98).

Di bidang konsumsi, para sayid memulai koleksi senjata yang mahal, membeli harta keraton dari ningrat yang jatuh miskin, memesan buku di Mesir, Istanbul, dan Irak, serta mengumpulkan manuskrip. Koleksi terbesar, terdiri atas lebih dari 1.200 naskah dalam bahasa Melayu, Arab, dan Persia, dimiliki oleh Pangeran Syarif Ali. Eksemplar termahal dalam koleksi ini adalah sebuah manuskrip Shah Namah yang

dibeli Pangeran Syarif Ali dalam salah satu perjalanan dagang ke Persia (Mohnike 1874: 77-78; Rijn van Alkemade 1883: 54-55, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 18-20). Kemapanan ekonomi yang sangat menonjol membuat berbagai tampilan luar anggota komunitas Arab lebih mencolok dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Anggota komunitas Arab membangun rumah yang jauh lebih mewah daripada penduduk pribumi. Barang-barang dan aksesoris yang mereka gunakan pun lebih berkelas. Semua hal itu mendorong adanya pengakuan dari penguasa kepada komunitas Arab. Sekat-sekat antara penguasa dengan masyarakat pribumi yang sangat jelas pada masa itu menjadi semakin kabur ketika komunitas Arab mampu membeli apa yang dapat dibeli oleh penguasa (eks) kesultanan. Pengaburan sekat-sekat itu jugalah yang mendorong terciptanya hubungan antara keluarga kesultanan dan keturunan Arab. Salah satu buktinya adalah penyerahan berbagai tanah wakaf kepada keturunan Arab untuk dijadikan sebagai lokasi makam para pendahulunya, seperti Gubah Duku, Telaga Sewidak, dan juga Kambang Koci (Marbun 2017: 644).

Ketiga, di bidang agama, pengaruh sayid dapat dikatakan paling besar. Pada zaman kesultanan, pendatang baru dari Arab secara diam-diam meremehkan praktik agama orang Palembang (Sevenhoven 1823: 76). Apalagi, jatuhnya Kesultanan Palembang, dengan segala implikasi sosialnya, membuka jalan kepada sayid untuk menunjukkan dominasi di bidang agama. Dalam praktik keagamaan, sayid sangat menekankan ketaatan kewajiban ritual. Oleh karena itu, mereka biasanya membangun rumah ibadah atau langgar di wilayahnya sendiri. Dengan cara demikian, laba yang diperoleh dari berniaga diubah menjadi modal agama dalam bentuk wakaf. Langgar itu biasanya terletak di dalam wilayah pelindung yang membangun tempat ibadah tersebut. Langgar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang belajar untuk pelajaran agama (Peeters 1997: 21, mengutip van den Berg 1886: 120).

Strategi agama Alawiyyin pertama-tama ditujukan kepada penduduk kampung yang tergantung pada modal sayid. Nasib pedagang perantara di Kota Palembang terutama tergantung dari pemberian uang muka oleh orang Arab yang kaya. Pada pertengahan abad ke-19, golongan pedagang yang terdiri atas pemborong dan pedagang perantara merupakan kategori pekerja paling besar di kalangan penduduk kota. Dengan menyediakan kredit untuk pedagang, saudagar Arab memiliki jaringan klien yang luas. Di samping itu, banyak Alawiyyin menjadi pemilik toko dan rumah di Kota Palembang yang mereka sewakan kepada orang Palembang, dengan syarat bahwa anak mereka harus mengikuti pelajaran agama di langgar yang dibangun pelindung mereka. Akibat siasat budaya ini, penduduk Palembang dari strata sosial yang lebih rendah dipaksa mengikuti pola kebudayaan religius dari golongan atas (Mohnike 1874: 85-92, sebagaimana disitat oleh Peeters 1997: 21).

Meskipun demikian, dalam proses Islamisasi, ningrat Palembang juga memainkan peranan yang aktif. Sejak dulu, di antara sayid di satu pihak dan priayi dan mantri di pihak lain, terdapat ikatan sosial yang erat berdasarkan hubungan

kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sering bergaul satu sama lain. Mungkin interaksi ini membantu penyebaran pola kebudayaan ortodoks di kalangan priayi dan mantri. Sesudah kekuasaan politik diambil dari tangan mereka, para bangsawan Palembang mulai mencari sumber prestise alternatif. Proses peralihan dari sektor politik ke (pengajaran) agama terutama dapat dilihat di kalangan mantri. Sementara para priayi masih dapat bertahan dengan uang pensiun mereka, para mantan mantri Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II terpaksa menganggur. Dalam keadaan ini, guru agama menjadi profesi menarik untuk kalangan mantri (Peeters 1997: 21-22).

Perkembangan pengajaran agama di Palembang pada abad ke-19 antara lain dirangsang oleh letak sentral yang diduduki perdagangan dalam ekonomi kota. Penduduk kota lebih cenderung mementingkan pendidikan supaya anak mereka menguasai kecakapan yang diperlukan lalu lintas perdagangan, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dalam praktiknya, semua orang Palembang dan golongan pedagang kaya memiliki kecakapan ini. Sayangnya, setakat ini, tidak ditemukan data akurat untuk menyusun kembali pertumbuhan pengajaran Islam secara detail. Hingga paruh kedua abad ke-19, hanya terdapat 78 guru agama yang terutama sibuk dengan pengajaran membaca al-Quran. Selain itu, pengajaran hukum Islam hanya diberikan di tiga tempat di Kota Palembang. Akan tetapi, pada tahun 1890, jumlah tempat mengajarkan Islam sudah berjumlah lebih dari 230 tempat, dengan jumlah murid mencapai 4.500 orang. Dengan demikian, ibu kota menjadi pusat terpenting pengajaran agama Islam di Keresidenan Palembang (Peeters 1997: 22, menyitat dari Angka Tahunan 1891-1893: 25; ARNAS, Laporan Tahunan 1853: 77; Praetorius 1843: 392; TNI 1846 III: 301-302).

Dua Citra Seorang Sayid Hadrami

Dalam historiografi lokal Palembang, seperti disinggung di bagian terdahulu, Pangeran Syarif Ali digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kecintaan begitu tinggi terhadap ilmu. Ia pun dinyatakan sebagai ulama yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu serta memiliki wibawa tinggi sehingga disegani oleh banyak orang (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013). Tak heran jika kemudian masyarakat Palembang menyebut Pangeran Syarif Ali sebagai ulama sekaligus wali Allah (Widodo 2019).

Pangeran Syarif Ali dilahirkan di Palembang pada tahun 1208 H (1790 M). Dari silsilah ayahnya, ia bernasabkan pada Habib Abubakar bin Saleh bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim al-Muhajir bin Ahmad bin Husain bin Syekh Abubakar bin Saleh sampai kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Assaqqaf (Faqih Muqaddam Tsani) dan seterusnya sampai kepada Rasulullah saw (Syukri 2016: 600). Adapun dari silsilah neneknya, Pangeran Syarif Ali merupakan cucu Sultan Mahmud Badaruddin I, yaitu ibu dari Habib Abubakar yang bernama Raden Ayu Aisyah binti Sultan Mahmud Badaruddin I. Disebutkan pula, sejak kecil,

kecerdasan Pangeran Syarif Ali terlihat menonjol dan ia memiliki banyak teman sepergaulan yang berpendidikan. Bersama orangtuanya, Pangeran Syarif Ali sering mengunjungi kesultanan hingga ia pun memiliki kedekatan dengan sultan kala itu. Menginjak usia remaja, Pangeran Syarif Ali giat melakukan pelayaran niaga, terutama ke Kalimantan dan Jawa (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013). Ia juga pernah mengemban misi khusus ke Kalimantan dari Sultan Husein Dhiyaudin (Sultan Ahmad Najamuddin II) dan berjalan dengan baik. Atas dasar itulah, sultan menikahkan salah seorang putrinya, Raden Ayu Maliyah, dengan Syarif Ali. Dari pernikahan inilah Syarif Ali beroleh gelar Pangeran (Shahab, 2004: 9, sebagaimana dikutip oleh Syukri 2016: 600-601)³⁸. Merujuk laman Kesultanan Palembang, Raden Ratu Maliyah memiliki nama kecil Laila (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013).

Pangeran Syarif Ali juga disebutkan pernah menjadi bendahara di Kesultanan Palembang Darussalam. Pada saat Sultan Mahmud Badaruddin II tertangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate, Pangeran Syarif Ali diangkat menjadi pegawai tinggi dan Kapten Arab di Keresidenan Palembang. Jabatan itu beliau terima sekadar untuk menenangkan masyarakat Palembang yang pada masa itu masih melakukan perlawanan kepada Belanda di luar kota Palembang (Syukri 2016: 601). Ia merasakan hal itu sebagai sebuah dilema. Bila menolak, ia merasa khawatir akan menerima hukuman sebagaimana ayah mertuanya. Bila diterima, ia hanya akan menjadi alat musuh. yang waktu itu sangat memerlukannya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Pangeran Syarif Ali menerima jabatan tersebut. Meskipun demikian, ia sama sekali tak mengambil gajinya (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013). Pangeran Syarif Ali wafat pada 27 Muharram 1295 H/1877 M dalam usia 87 tahun di Kota Palembang. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, yaitu di Gubah 3 Ilir Palembang. Kedudukannya dalam hal keilmuan digantikan oleh putranya, Habib Muhammad Mahmud. Sementara itu, dalam hal aktivitasnya di kesultanan, digantikan oleh putranya, Habib Abubakar, atau dikenal dengan Pangeran Bakri (Pangeran Syarif Ali, Palembang 2013; Syukri 2016: 601).

Setakat ini, penulis tidak/belum menemukan bukti valid mengenai riwayat keulamaan Pangeran Syarif Ali dan rekam jejaknya dalam proses Islamisasi di Palembang³⁹. Sumber-sumber Belanda hanya memuat namanya dalam daftar

38 Merujuk Noegraha (2001: 45), Susuhunan Husein Dhiyaudin memiliki 28 anak dan 8 di antaranya perempuan. Akan tetapi, penulis tidak berhasil menemukan nama Raden Ayu Maliyah. Jika benar Raden Ayu Maliyah merupakan anak Susuhunan Husein Dhiyaudin (Sultan Ahmad Najamuddin II), kemungkinan besar ia “tersembunyi” di dalam satu dari delapan nama berikut ini, yakni Den Ayu Cek Sekanak, Den Ayu Adi Wijaya, Den Ayu Jaya Kesuma, Den Ayu Wira Karta, Den Ayu Jaya Dinata, Den Ayu Jaya Nendita, Den Ayu Salmah, dan Den Ayu Hatimah.

39 Tentang kepemilikan manuskrip yang begitu banyak, sebagaimana disinggung di bagian terdahulu, itu hanyalah merupakan bagian dari gaya hidup anggota komunitas Arab di Palembang, termasuk Pangeran Syarif Ali. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami persoalan ini.

pejabat di Keresidenan Palembang, sebagai pemimpin komunitas Arab (*hoofd der Arabieren*; Kapten Arab) seumur hidup. Pangeran Syarif Ali merupakan Kapten Arab kedua di Palembang, menjabat sejak tanggal 3 November 1833 (Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1871: 185). Ia menggantikan Syarif Pangeran Abdurrahman bin Hasan al-Habsyi, Kapten Arab pertama di Palembang (menjabat pada periode 1831-1833) (Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1831: 62; Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1832: 67; Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1833: 72). Selain menjabat sebagai Kapten Arab, Pangeran Syarif Ali kemungkinan besar juga menjadi anggota Dewan Pengadilan Perdata dan Pidana di Palembang (*Rechtbank van Burgerlijke en Liffstraffelijke Rechtspleging te Palembang*) (Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indie voor 1838: 60; Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1862: 124). Sejak 24 Juli 1873, Pemerintah Hindia-Belanda mengangkat putra Pangeran Syarif Ali, bernama Pangeran Syarif Abubakar, sebagai Wakil Kapten Arab (*Tweede Hoofd der Arabieren*) di Palembang (Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1877: 211; Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1878: 215). Sepeninggal Pangeran Syarif Ali, Pangeran Syarif Abubakar diangkat menjadi Kapten Arab di Palembang. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Syarif Salim, putra Pangeran Syarif Abubakar (cucu Pangeran Syarif Ali), sebagai Wakil Kapten Arab di Palembang (Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1879: 224).

Citra berbeda dari sosok Pangeran Syarif Ali sangat kentara terlihat di dalam surat-suratnya untuk A.H.W. de Kock pada tahun 1848 yang menjadi objek penelitian ini. Di dalam surat-surat itu, Pangeran Syarif Ali menampakkan dirinya sebagai pelaku perniagaan yang sangat dekat dengan para pejabat kolonial, bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Jacob Rochussen (menjabat pada periode 1845-1851). Di dalam surat pertama (surat keempat dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal 9 April 1848), misalnya, Pangeran Syarif Ali (yang sedang berada di Gresik) memuat garam sebanyak 200 koyan, dari Surabaya untuk dibawa ke Palembang. Ia meminta kepada A.H.W. de Kock (yang pada saat itu menjabat Residen Besuki dan Komisaris Bali) untuk memastikan bahwa ia memperoleh jatah garam sebanyak 200 koyan saban tahun. Selain itu, Pangeran Syarif Ali juga meminta kepada de Kock agar ia juga memperoleh jatah kayu tahunan. Untuk mewujudkan keinginan itu, Pangeran Syarif Ali meminta bantuan kepada de Kock untuk membicarakan mengenai hal itu kepada Gubernur Jenderal. Arkian, ia berharap Gubernur Jenderal menerbitkan surat perintah kepada Residen Surabaya. Pangeran Syarif Ali menagih janji de Kock yang akan memenuhi apa pun permintaannya. Sebaliknya, Pangeran Syarif Ali akan memenuhi apa pun yang diminta oleh de Kock. Dua kalimat terakhir di atas memberikan kesan bahwa Pangeran Syarif Ali berkawan sangat akrab dengan de Kock. Kemungkinan besar, persahabatan itu terjalin pada saat de Kock menjabat Residen (sementara) Palembang pada periode 1841-1846. Apalagi, di dalam surat keempat (surat ketujuh dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal

19 Juli 1848), Pangeran Syarif Ali menyertakan hadiah kepada de Kock berupa 1 tajung sutra, 1 cerek tembaga kuningan (untuk) memasak air panas, dan 1 peti ikan gabus⁴⁰. Pemberian hadiah atau bingkisan untuk menyertai surat merupakan salah satu “adat” yang berlaku di serata tanah Melayu. Hadiah atau bingkisan itu dimaksudkan untuk menjalin ataupun mempererat hubungan persahabatan (Gallop 1994: 78).

Pangeran Syarif Ali mengulang permohonan itu di dalam surat kedua (surat keenam dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal 3 Mei 1848) dan surat keempat (surat ketujuh dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal 19 Juli 1848). Soal jatah kayu, ia mengaku tidak masalah jika kayu itu baru tersedia dalam 5-6 bulan ke depan. Ia hanya ingin beroleh kepastian dari de Kock. Selain itu, jikalau tidak mendapatkan kayu itu di (Pedantan)⁴¹, Pangeran Syarif Ali memohon agar de Kock mengizinkannya untuk mendapatkan kayu di depo (*Stapelplaats*) di Keresidenan Palembang. Di dalam surat kedua ini, terungkap pula bahwa Pangeran Syarif Ali kerap “melayani” para pejabat kolonial. Salah satu buktinya ia ungkapkan dalam surat tersebut. Pangeran Syarif Ali mengangkut barang-barang milik Residen Steinmetz (Residen Palembang periode 1848-1850) dengan menggunakan Kapal Djelani miliknya. Untuk jasa pengangkutan itu, Pangeran Syarif Ali menerima bayaran sebesar 4.000 gulden perak (surat keempat, 19 Juli 1848). Di dalam surat kedua ini pula, Pangeran Syarif Ali memperlihatkan bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh yang memiliki hak istimewa (*privilege*). Buktinya, ia dapat menghadap langsung Gubernur Jenderal dan diterima dengan baik.

Bukti lain mengenai kedekatan Pangeran Syarif Ali dengan pejabat kolonial terungkap di dalam surat ketiga (surat keenam belas dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal 22 Rabiulakhir 1264 H/26 Mei 1848). Surat ini dikirimkan oleh Pangeran Syarif Ali kepada Syeikh Haidar yang, kemungkinan besar, merupakan pemimpin komunitas Arab di Bali. Di dalam surat itu, Pangeran Syarif Ali mengungkapkan bahwa dirinya berkawan akrab dengan A.H.W. de Kock yang saat itu menjabat Residen Besuki sekaligus Komisariss Bali. Oleh karena itu, ia meminta Syeikh Haidar untuk semaksimal mungkin dan dengan sepenuh hati memberikan bantuan kepada de Kock karena, menurut Pangeran Syarif Ali, “ia merupakan orang baik”. Oleh karena itu, ia berharap agar Syeikh Haidar menyampaikan informasi kepada de Kock tentang segala hal yang dianggap baik untuk kepentingan Gubernemen serta teguh menyimpan rahasia. Pangeran Syarif Ali juga mewanti-wanti Syeikh Haidar agar jangan sampai membenci (*bermuak-muak*) pemerintah kolonial karena “...*kita tinggal di negeri Gubernemen*”. Menurut dia, Gubernemen akan membantu jika Syeikh Haidar berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, ia juga berharap agar Syeikh Haidar jangan sekali-kali berbohong kepada Gubernemen.

40 Tentang pemberian hadiah ini dikonfirmasi di dalam surat kelima (surat ketiga dalam bundel D. Or. 119, ditulis pada tanggal 3 Oktober 1848). Pengirimnya adalah Sayid Muhammad Saleh yang mengakui Pangeran Syarif Ali sebagai “saya punya papa”.

41 Nama wilayah; belum/tidak teridentifikasi.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Di dalam surat-suratnya, Pangeran Syarif Ali hanya menampakkan diri sebagai seorang saudagar, terutama untuk komoditas garam dan kayu serta penyedia jasa angkutan barang, yang sangat dekat dengan sejumlah pejabat kolonial. Hal itu terjadi karena ia menjabat sebagai pemimpin komunitas Arab (*hoofd der Arabieren*; Kapten Arab) di Palembang dengan masa jabatan yang begitu lama, yakni lebih dari 40 tahun (periode 1833-1878). Sumber-sumber Belanda juga sempat mencatatkan namanya sebagai anggota Pengadilan Pidana dan Perdata di Palembang. Sayangnya, setakat ini, belum/ tidak ditemukan rekam jejak Pangeran Syarif Ali dalam dakwah Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menyelidik peran Pangeran Syarif Ali, khususnya di bidang keagamaan. Apalagi, dalam ingatan sebagian masyarakat Palembang (bahkan mungkin Sumatra Selatan), Pangeran Syarif Ali masyhur dikenal sebagai ulama, bahkan wali Allah. Buktinya, kunjungan ke makamnya dijadikan sebagai bagian dari rangkaian puncak ziarah kubra, kegiatan ritual tahunan yang diselenggarakan menjelang datangnya bulan Ramadan.
- (2) Migrasi komunitas Arab, terutama dari Hadramaut, ke Palembang telah berlangsung sejak abad ke-18 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I (1724-1757). Pasalnya, kalakian, Palembang menjelma menjadi pusat kesarjanaan (Islam) di bagian selatan Nusantara, melampaui Aceh. Selain itu, Palembang pada saat itu menjelma menjadi pusat perdagangan dunia, terutama untuk komoditas lada dan timah. Kondisi damai dalam kurun waktu yang cukup panjang, mulai dari dekade kedua abad ke-18 hingga awal abad ke-19 Masehi, membuat bandar Palembang semakin menarik untuk dikunjungi lalu dijadikan sebagai tempat tinggal kaum pedagang dari seberang lautan, termasuk dari Arab. Memasuki abad ke-19 Masehi, gelombang migrasi masyarakat Arab berkembang pesat. Perlahan tapi pasti, mereka mampu mengambil peranan penting dalam perniagaan. Apalagi, sejak awal, para pendatang dari Arab ini memperoleh fasilitas khusus dari Kesultanan Palembang. Selanjutnya, orang-orang Arab (dan juga Cina) mengambil alih peranan dalam dunia dagang setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada dekade kedua abad ke-19 Masehi. Terciptalah masa keemasan bagi kaum pedagang Arab di Palembang, yakni pada periode 1840-1880.
- (3) Pada akhirnya, laba materiil yang diperoleh oleh kaum pedagang Arab menghadirkan prestise sosial. Bahkan, mereka mampu mendepak kaum ningrat Palembang dari puncak piramida sosial. Kemapanan ekonomi yang sangat menonjol membuat berbagai tampilan luar anggota komunitas Arab

lebih mencolok dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Semua hal itu mendorong adanya pengakuan dari penguasa kepada komunitas Arab. Sekat-sekat antara penguasa dengan masyarakat pribumi, yang sebelumnya sangat jelas tertampak pada masa itu, menjadi semakin kabur. Hal itu terutama ketika anggota komunitas Arab mampu membeli apa yang dapat dibeli oleh penguasa (eks) kesultanan. Pengaburan sekat-sekat itu jugalah yang mendorong terciptanya hubungan antara keluarga kesultanan dan keturunan Arab. Salah satu buktinya adalah penyerahan berbagai tanah wakaf kepada keturunan Arab untuk dijadikan sebagai lokasi makam para pendahulunya, seperti Gubah Duku, Telaga Sewidak, dan juga Kambang Koci.

- (4) Meskipun demikian, komunitas Arab menyumbang peran yang sangat besar dalam kehidupan beragama di Palembang. Jatuhnya Kesultanan Palembang, dengan segala implikasi sosialnya, membuka jalan kepada mereka untuk menunjukkan dominasi di bidang agama. Dalam praktik keagamaan, anggota komunitas Arab sangat menekankan ketaatan kewajiban ritual. Oleh karena itu, mereka biasanya membangun rumah ibadah atau langgar di wilayahnya sendiri. Rumah-rumah ibadah atau langgar itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Mula-mula, strategi keagamaan ini diterapkan kepada penduduk kampung yang memiliki ketergantungan ekonomi kepada anggota komunitas Arab. Mereka baru mau memberikan modal atau menyewakan tempat kepada penduduk pribumi dengan satu syarat: anak-anak pribumi itu harus mengikuti pelajaran agama di langgar yang telah dibangun tadi. Akibat siasat budaya ini, penduduk Palembang –yang berasal dari strata sosial lebih rendah dipaksa mengikuti pola kebudayaan religius dari golongan atas. Berbarengan dengan itu, kalangan ningrat Palembang (terutama para mantri) juga berinisiatif untuk mengambil peran. Apalagi, sejak dulu, terdapat ikatan sosial di antara anggota komunitas Arab dengan para mantri dan priayi Palembang melalui perkawinan. Setelah kekuasaan politik di kesultanan dirampas oleh pemerintah kolonial, para bangsawan Palembang mulai mencari sumber prestise alternatif. Proses peralihan dari sektor politik ke (pengajaran) agama terutama dapat dilihat di kalangan mantri. Tatkala para priayi masih dapat bertahan hidup dengan uang pensiun yang mereka terima, para mantri pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II justru menganggur. Dalam kondisi inilah, mereka memandang bahwa guru agama menjadi profesi menarik. Hingga dekade terakhir abad ke-19 Masehi, Kota Palembang menjadi pusat terpenting dalam pengajaran dan pendidikan Islam di Keresidenan Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1831.* 1831. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1832.* 1832. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Almanak en Naamregister van Neerlandsch Indie voor den Jare 1833.* 1833. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indie voor 1838.* 1838. Batavia: Ter Lands-Drukkerij.
- Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1862.* 1862. Batavia: Ter Lands-Drukkerij.
- Andaya, Barbara Watson. 1993. *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.* Honolulu: University of Hawaii Press.
- Baried, Siti Baroroh et al. 1985. *Pengantar Teori Filologi.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Erfizal, Muhammad Rangga. 2021. "Ziarah Kubro Jadi Momen Warga Palembang Sambut Bulan Ramadan." *IDN Times Sumsel.* <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/ziarah-kubro-jadi-momen-warga-palembang-sambut-bulan-ramadan/4> (Juli 1, 2021).
- Faille, P. De Roo De La. 2020. *Dari Zaman Kesultanan Palembang.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gallop, Annabel Teh. 1994. *The Legacy of The Malay Letter (Warisan Warkah Melayu).* London: British Library.
- Halif, Abdul. 2016. "Naskah Catatan Harian Raden Haji Abdul Habib: Kajian Filologi dan Analisis Teks terhadap Naskah." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Jaquet, Frits G.P. 1983. *Guides to the Sources for the History of the Nations. (3rd Series: North Africa, Asia and Oceania; Vol. 4: Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands; Part 2: Sources 1796-1949).* Munchen/New York/London/Paris: De Gruyter/K.G. Saur.
- Laffan, Michael. 2011. *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past.* New Jersey: Princeton University Press.
- Marbun, Firdaus. 2017. "Ziarah Kubra di Palembang: Antara Kesadaran Religi dan Potensi Ekonomi." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3(1): 636–52.
- Munajar, Aziz. 2019. "Ribuan warga Palembang ikuti ziarah kubro." *Antaranews.com.* <https://www.antaranews.com/berita/845447/ribuan-warga-palembang->

ikuti-ziarah-kubro (Juli 1, 2021).

Noegraha, Nindya, ed. 2001. *Asal-Usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nakhoda Asyiq dalam Naskah Kuno (Koleksi Perpustakaan Nasional RI)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

“Pangeran Syarif Ali, Palembang.” 2013. <http://kesultanan-palembang.blogspot.com>. <http://kesultanan-palembang.blogspot.com/2013/12/pangeran-syarif-ali-palembang.html> (Juni 29, 2021).

Peeters, Jeroen. 1997. *Kaum Mudo-Kaum Tuo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1871. 1871. Batavia: Lands-Drukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1877. 1877. Batavia: Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1878. 1877. Batavia: Landsdrukkerij.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1879. 1878. Batavia: Landsdrukkerij.

Ronkel, PH. S. van. 1908. “Catalogus der Maleische Handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 60(1).

Santun, Dedi Irwanto Muhammad. 2010. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sevenhoven, J.I. van. 1823. “Beschrijving van de Hoofdplaats van Palembang.” In *Verhandelingen van het Genootschap van Kunsten Wetenschappen (Negende Deel)*, Batavia: Ter Lands Drukkery, 41–126.

Syukri, Ahmad. 2016. “Relasi Sosiologis Politis Sayyid Hadrami dengan Kesultanan Palembang.” In *International Seminar The Dynamics of Malay Islamic World in Responding to Contemporary Global Issues, Desember 2-3, 2016*, Palembang: UIN Raden Fatah, 592–605.

Waal, E. de. 1884. *Onze Indische Financien: Nieuwe Reeks Aanteekeningen. VII. Gewestelijk Bestuur. Tweede Vervolg van Deel V. Riouw, Palembang. Banka. Billiton*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Wargadalem, Farida R. 2017. *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Widodo, Haris. 2019. “Mengenal Al Habib Pangeran Syarif Ali Yang Wibawa dan Amanah.” *Sripoku.com*. <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/28/mengenal-al-habib-pangeran-syarif-ali-yang-wibawa-dan-amanah> (Juli 1,

2021).

Woelders, M.O. 1975. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde 72 *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. 'S Gravenhage: Martinus Nijhoff.